

Ministère de la Santé

Guide national pour la Gestion et la Surveillance des Agents et Toxines à Hautes Conséquences (HCATs)

Version 1.0, 2025

2025

1.0 Avant-propos

La Tunisie, en collaboration avec les Centres africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC Afrique) en tant qu'institution dédiée de l'Union Africaine (UA), s'est engagée à renforcer les capacités de santé publique du pays pour prévenir, détecter, contrôler et répondre efficacement aux menaces sanitaires. Conformément aux mandats de la sécurité sanitaire mondiale et à la législation nationale (références / annexes) la Tunisie est encouragée à organiser ses systèmes de gestion des risques biologiques afin d'atténuer les risques associés à la libération accidentelle (biosécurité) et intentionnelle (biosûreté) d'agents pathogènes dangereux.

Face aux menaces émergentes sur le plan mondial pour la santé publique, la santé animale, l'agriculture et le commerce, il est évident qu'un cadre national solide est nécessaire pour gérer les agents et toxines à hautes conséquences. Ce guide est le fruit d'un effort collectif pour répondre à ce besoin, en offrant des lignes directrices sur l'identification, la manipulation, le transport, le stockage et la surveillance des agents et des toxines qui causent des conséquences graves à la santé humaine, animale et végétale.

Conçues pour compléter les obligations internationales pour lesquelles la Tunisie s'est engagée notamment la Convention sur les armes biologiques (CAB) et le Règlement sanitaire international (RSI) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), suivis par l'évaluation externe conjointe (EEC), ces lignes directrices fournissent à la Tunisie un cadre pour établir et renforcer son système de gestion des agents et toxines à haut risque ou High consequence Agent and Toxins (HCAT). En identifiant, en classant et en gérant les HCATs, la Tunisie honore ses obligations internationales tout en améliorant sa capacité à répondre efficacement aux menaces potentielles.

Toutes les parties prenantes, les décideurs politiques et les praticiens de laboratoire sont encouragés à se familiariser avec ces lignes directrices. Elles constituent une ressource précieuse pour bâtir un avenir plus sûr et plus sécurisé, où les risques associés aux HCATs sont minimisés grâce aux connaissances acquises, la préparation et la collaboration nationale, régionale et internationale.

Des sincères remerciements sont adressés à tous les contributeurs dont l'expertise et le dévouement ont façonné cette ressource inestimable. Puissent ces lignes directrices permettre à la Tunisie d'établir et de maintenir un système de gestion des risques biologiques efficace pour la gestion des HCATs, favorisant ainsi une culture de vigilance, de responsabilité et de collaboration régionale et mondiale.

Ensemble, relevons le défi d'assurer un avenir plus sûr et plus sécurisé tout en préservant le bien-être de nos communautés, l'intégrité de nos écosystèmes et la prospérité de notre nation.

Son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé de la République Tunisienne.

1.1 Reconnaissance

La Tunisie souhaite exprimer sa profonde gratitude au CDC Afrique ainsi qu'à toutes les personnes et institutions dont l'engagement et l'expertise indéfectibles ont contribué à l'élaboration du guide relatif aux HCATs. Votre dévouement à l'amélioration des mesures de biosécurité et de biosûreté (BSBS) est essentiel au succès de cette initiative.

Nos plus sincères remerciements vont au Groupe de travail Technique Régional de Biosécurité et de Biosûreté (RBB-TWG) de l'Union Africaine générateur du document source (Guide des HCATs de CDC Afrique) qui a servi pour la domestication nationale de ce guide, ainsi qu'au groupe de travail tunisien, pour leur participation active, leur engagement et leur soutien tout au long du processus d'élaboration. Vos contributions et vos commentaires ont été déterminants pour garantir la pertinence et l'applicabilité des orientations aux niveaux : régional, national et institutionnel.

Nous reconnaissons également le soutien et la collaboration de nos partenaires régionaux et internationaux, qui ont apporté de précieuses contributions, des recommandations et ont partagé de bonnes pratiques. Nous remercions tout particulièrement le projet HSPA réunissant le CDC Afrique, l'OMS, l'Institut RKI et le service des Affaires mondiales du gouvernement canadien, pour avoir financé cette initiative. Votre engagement envers les initiatives mondiales de sécurité sanitaire et de biosécurité a grandement enrichi l'élaboration de ce cadre d'orientation.

Une reconnaissance spéciale est adressée aux institutions et organisations qui jouent un rôle clé dans la mise en œuvre des directives du guide des HCATs. Votre dévouement à traduire ces directives en actions concrètes sur le terrain est essentiel au succès des programmes de BSBS.

Au fur et à mesure de nos progrès, nous prévoyons une collaboration et des partenariats continus durant la phase de mise en œuvre de ce guide. Unis, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus sûr et sécurisé, où les risques posés par les HCATs sont réduits grâce à une expertise partagée, à une préparation solide et à une coopération mondiale.

Encore une fois, nous exprimons notre sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette initiative capitale. Votre engagement à faire progresser la mise en place des mesures de BSBS témoigne de la responsabilité partagée que nous avons dans la protection de la santé publique, de la santé animale et de l'environnement.

Merci pour vos contributions inestimables.

Sincèrement,

Liste des experts et des institutions qui ont contribué au développement et à la revue de ce guide

Aux Groupes de travail techniques (TWG) sur la biosécurité et la biosûreté régionales (RBB)

Kennedy Yatich - Chaire du Groupe de travail RBB-TWG d'Afrique de l'Est, Kenya, Noël Odhiambo - Président Conseil d'examen et de certification au CDC-Kenya, James Sakwa-Masinde Muliro, Université du Kenya.

Puissance ²Chongo (Ministère de la Santé-Zambie), Joseph Lusekelo (Tanzanie - Centre régional d'excellence), Zibusiso Masuku (Institut national des maladies transmissibles CD, Afrique du Sud), Joseph Bitilinyu Bangoh (président du RBB-TWG, Afrique du Sud, ministère de la Santé du Malawi), Anastasia Trataris-Rebisz (NICD, Afrique du Sud), Jenipher Rossouw (NICD Afrique du Sud), Atwine Atek Kagirita (MoH-Ouganda), Peter Ahabwe Babigumira (Centre des opérations d'urgence de santé publique-Ouganda), Ali Asy (président du RBB-TWG Afrique du Nord, Égypte), Monier Sharif (LNCBB, Lybie), Donald Ibe Ofili (Président du groupe de travail technique BSBS d'Afrique de l'Ouest-Nigeria), Eyob Abera Mesfin (MOH-PHI, Éthiopie), Jihene Hellal (Institut de recherche vétérinaire de Tunisie - Tunisie), Augustin Mouinga Ondeme (Centre International de Recherche Médicale, Gabon), Kadiatou Dao (Ministère de la Santé, Mali)

Consultants: Paul Okwalinga (Consultant et PDG Hitex Consortium Ltd-Ouganda), Morgan Otita (consultant technique -Hitex Consortium Ltd-Ouganda, Institut des maladies infectieuses), et Benson Musinguzi (consultant technique - Hitex Consortium Ltd-Ouganda, Université Muni).

Technique Experts OMS ayant révisé le document: Talkmore Maruta (Directeur Programmes-ASLM), Jaures Arnaud Noumedem Kenfack (CDC Afrique), Idosie Kenfack (CDC Afrique), Ciira Kiiyukia (Université du Mont Kenya), Wilmot Godfrey James (Université Brown, États-Unis), Wael El Rayes, (Centre pour la santé mondiale et le développement) (CGHD) Collège de Santé Publique, Université de Nebraska Médical Centre, États-Unis), DA Bleijs, (Institut National pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM) Centre pour la Sécurité et la Sûreté, Bilthoven -Pays-Bas), Pérouse Percy Bamukisa (ministère de la Santé, Hôpital Régional de Référence, Jinja, Ouganda), Simon Peter Wandiembe (Université de Makerere, Ouganda), Joseph Curtis PhD, MSc (BioQuantSystemsLlc., États-Unis)

Groupe de travail technique tunisien en BSBS:

Pr. Hajer Battikh (Point focal Axe Biosécurité – Projet HSPA et Directrice de l'unité des ULB), Dr. Souha Bougatef (ONMNE), Dr. Rym Bekhalifa (IPT), Dr. Kaouther Harabech (Point focal RSI – DSSB), Pr. Hatem Fakhfakh (LGMIB-FST/FSB), Dr. Salma Ferchichi (CNVZ), Pr. Hanen Smaoui (Laboratoire microbiologie - HEBHT), Pr. Yomna Ben Lamine (Laboratoire microbiologie - CHU Sahloul), Pr Ag r. Sameh Boughattas (Laboratoire Microbiologie - CHU Sahloul), Pr. Adam Ben Nasr (Laboratoire microbiologie - CHU FB), Dr. Anissa Chouikha (IPT), Dr. Sana Masmoudi (IPT), Pr. Faten Gorsane (LGMIB-FST; FSB), Pr. Monia Daaloul (Laboratoire microbiologie - ENMV), Dr Safa Bouwazra (CNGMO), Pr. Sophia Besbes (Laboratoire microbiologie - IMKO), Dr. Nadia Bel Hadj Ammar (ULB), Pr Ag. Meriem Bouchekoua (Laboratoire de Parasitologie-Mycologie HCN), Mme Amira Anane (INSSPA), Pr. Asma Ferjani (Laboratoire microbiologie HCN), Pr. Ilhem

Boutiba - Ben Boubaker (Laboratoire microbiologie HCN), Dr. Nada Youssfi (Laboratoire de biologie médicale HRBA), Pr. Emna Mhiri (Laboratoire Microbiologie – HAM), Dr. Jihene HELLAL (IRVT), Dr. Hajer Letaief (ONMNE), Col. Major Pr. Mohamed Ben Moussa (HMPIT), Dr. Anissa Dhaouadi (CNVZ).

1.2 Acronymes

ASLM	Société Africaine de Médecine de Laboratoire
AGR	Autorités gouvernementales responsables
BSBS	Biosécurité et Biosûreté
CAB	Biological Weapons Convention (Convention sur les Armes Biologiques)
CAC	Chemical Weapons Convention (Convention sur les Armes Chimiques)
CDC Afrique	Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies
CHU	Centre Hospitalo-Universitaire
CNVZ	Centre National de Veille Zoosanitaire
DASRI	Déchets d'Activités Sanitaires à Risque Infectieux
DSSB	Direction des soins de santé de base
DQA	Assurance Qualité des Données
EEC	Évaluations Externes Conjointes
ENMV	Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire
EPI	Equipement de Protection Individuelle
FSB	Faculté des Sciences de Bizerte
GHS	Global Health Security (Sécurité Sanitaire Mondiale)
GRB	Gestion des Risques Biologiques
HAM	Hôpital Abderrahmen Mami
HCAT	High Consequences Agent and Toxins (Agents et Toxines à Haut Risque)
HCN	Hôpital Charles-Nicolle
HEBHT	Hôpital d'Enfants Béchir Hamza de Tunis
HMPIT	Hôpital Militaire Principal d'Instruction de Tunis
HRBA	Hôpital Régional de Ben Arous
IBB	Initiative pour la Biosécurité et la Biosûreté
IMKO	Institut Mohamed-Kassab d'orthopédie
INSSPA	Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires
IPT	Institut Pasteur de Tunis
IRVT	Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunisie
ISSM	Indice de Sécurité Sanitaire Mondiale
LGMIB-FST	Laboratoire de Génétique Moléculaire, Immunologie et Biotechnologie, Faculté des Sciences de Tunis
MCDA	Analyse décisionnelle multicritère
MDA	Ministères, Départements et Agences
MS	États Membres
MoU	Mémoire d'Entente
NICD	Institut National des Maladies Transmissibles
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
ONMNE	Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes
PSM	Poste de Sécurité Microbiologique
RCSNU	Résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies
RSI	Règlement Sanitaire International

SME	Expert en la matière
SWOT	Points forts, Faiblesses, Opportunités et Menaces
SOP	Standard Operating Procedures
ToR	Termes de Référence
ToT	Formation de formateurs
TWG	Groupe de travail technique
UA	Union Africaine
ULB	Unité des Laboratoires de biologie médicale

Table des matières

1.0	Avant-propos	i
1.1	Reconnaissance	iii
1.2	Acronymes.....	vi
	Table des matières	viii
1.3	Définition des mots clés	xii
5.0	Introduction.....	1
6.0	Fondement.....	3
7.0	Analyse SWOT	3
8.0	Cadre légal et politique	7
9.0	Portée	10
10.0	Processus.....	12
10.1	Identification	13
10.1.1	Cartographie des parties prenantes concernées.	13
10.1.2	Création d'une institution nationale responsable de la gestion des HCATs	14
10.1.3	Attribution des rôles et responsabilités aux diverses parties prenantes.	14
10.2	Préparation.....	15
10.2.1	Elaboration de la liste prioritaire des HCATs à intégrer dans l'inventaire national	15
10.2.1.1	Collaboration avec les MDA concernés pour élaborer les listes préliminaires des HCATs	15
10.2.1.2	Création de la liste Nationale des HCATs	16
10.2.1.2.1	Méthode Qualitative.....	16
10.2.1.2.2	Méthodes quantitatives :.....	17
10.2.2	Évaluation des structures HCATs pour la manipulation, le stockage, et le transport.....	18
10.2.3	Exigences pour l'inscription en tant que structure HCAT	19
10.2.4	Evaluation des risques dans les structures HCATs	20
10.3	Mise en œuvre	22
10.3.1	Exigences de mise à jour et de rapport réguliers.....	22
10.3.1.1	Mise à jour et soumission de Listes HCAT	22
10.3.1.2	Établir les niveaux de stock maximum	23
10.3.1.3	Surveillance des niveaux de stock	23
10.3.1.4	Planification d'urgence	23
10.3.2	Établissement de la base de données HCAT	24
10.3.3	Exigences pour la collecte, le transfert et le stockage des données	26

10.4	Suivi et évaluation	27
10.4.1	Analyse régulière des données et rapports aux autorités gouvernementales responsables	27
10.4.2	Modification et amélioration continue des systèmes de gestion des HCATs	28
10.4.3	Evaluations périodiques	28
10.4.3.1	Evaluation mensuelle	29
10.4.3.2	Evaluation semestrielle	29
10.4.3.3	Evaluation annuelle	29
10.4.3.4	Evaluation continue	29
10.5	Biosurveillance des HCATs	30
10.5.1	Réponse aux incidents.....	32
10.5.2	Plan de gestion des Urgences	32
10.5.3	Laboratoires Cliniques et Diagnostiques (Publics et Privés)	33
10.5.4	Surveillance nationale des HCATs.....	34
10.6	Contrôle des HCATs.....	35
11.0	Destruction et Élimination	36
12.0	Interprétation/ Priorisation des HCATs	37
13.0	Matrice de priorisation des HCATs et des actions à mettre en place.....	38
14.0	Axes budgétaires pour la gestion des HCATs En Tunisie	40
15.0	Cadre de suivi et d'évaluation	42
15.1.	Établir ou renforcer les mécanismes de coordination nationaux pour les institutions traitant les HCATs en Tunisie.....	42
15.2.	Établir des systèmes de certification des structures traitant les HCATs (Renforcement des capacités, Évaluation des risques biologiques, Manipulation sécurisée, et Recherche à double usage) en Tunisie.....	42
15.3.	Renforcer les systèmes de biosurveillance par la caractérisation rapide et la confirmation des épidémies potentielles.....	43
	Références	54
	Annexes.....	a

Liste des Figures

Figure 1: Détermination qualitative du HCAT.....	16
Figure 2: Critères d'évaluation des structures HCATs	19
Figure 3: Cycle de Gestion du risque.....	22
Figure 4: Système de mise en place de la bio-surveillance montrant le flux des données depuis la source initiale, la base de données centrale, l'analyse et le déclenchement de la réponse.....	31
Figure 5: Intégration de la biosécurité et de la biosurveillance pour améliorer le système d'alerte et de réponse.....	31
Figure 6: Formulaire de Notification et de destruction des Agents sélectionnés	36
Figure 7:Modèle additif linéaire.....	d

Liste des Tableaux

Tableau 1: Résumé de l'analyse de la situation	4
Tableau 2 : Etapes de développement du processus de gestion des HCATs	13
Tableau 3: Liste des paramètres pour la priorisation des agents	17
Tableau 4: Matrice de priorisation des HCATs et des actions à mettre en place.....	38
Tableau 5: Axes budgétaires pour la gestion des HCATs En Tunisie	40
Tableau 6: Cadre de suivi et d'évaluation pour l'établissement de rapports sur les indicateurs.	44
Tableau 7: Priorisation, critères, définitions, paramètres, et niveau de risque pour Agents biologiques à haut risque.....	48
Tableau 8: Journal de la matrice	b
Tableau 9: Étapes dans la MCDA pour les Agents et Toxines à Hauts Risques (HCATs).....	
Tableau 10: Notation des attributs des agents pour la MCDA.....	a
Tableau 11: Scores des experts et données secondaires	c

1.3 Définition des mots clés

- **Accès** : La liberté ou la capacité d'obtenir, d'utiliser, de transporter, ou de manipuler les HCATs.
- **Agents biologiques** : Micro-organisme, virus, toxine biologique, particule ou autre matière infectieuse, d'origine naturelle ou génétiquement modifié, susceptible de provoquer une infection, une allergie, une toxicité ou de présenter un danger pour la santé humaine, des animaux ou des plantes (Manuel de sécurité biologique en laboratoire 4^e édition OMS, 2023).
- **Agents et toxines à hautes conséquences (HCATs)** : Agents biologiques et toxines qui ont été identifiés comme ayant le potentiel de présenter une menace grave sur la santé humaine, animale et végétale.
- **Aptitude du personnel** : Le personnel autorisé et qualifié à accéder aux HCATs et n'ayant pas de comportement qui augmenterait le risque de vol, de fuite ou de dissémination des HCATs.
- **Biosécurité** : Principes de confinement, technologies et pratiques mis en œuvre pour prévenir l'exposition involontaire à des agents biologiques ou leur libération accidentelle (Manuel de sécurité biologique en laboratoire 4^e édition OMS, 2023)) OU pratiques et mesures de contrôle qui réduisent le risque d'exposition ou de libération involontaire de matériaux biologiques (ISO 35001:2019, clause 3.22).
- **Date de source** : La date à laquelle un agent a été identifié et confirmé.
- **Évaluation des risques biologiques** : Processus d'identification des dangers et d'évaluation des risques associés aux agents et toxines biologiques, en tenant compte de l'efficacité des mesures de contrôle existantes, et des décisions quant à l'acceptabilité des risques (ISO 35001 :2019 - E 6.1.1).
- **Structure HCAT**: Une pièce ou un ensemble de pièces, tel qu'un laboratoire ou une animalerie, que l'autorité réglementaire a autorisé pour le stockage ou la manipulation d'un agent sélectionné. Cette zone doit être délimitée dans le plan de sécurité de la structure et répondre aux normes de sécurité.
- **Matériaux de dépôt** : Agents pour lesquels des registres d'inventaire des agents sélectionnés seront maintenus. Ceux-ci incluent :
 - toxines d'agents sélectionnés,

- agents sélectionnés virulents,
 - acides nucléiques pouvant produire des formes infectieuses des agents sélectionnés,
 - acides nucléiques codant pour des formes fonctionnelles de toxines d'agents sélectionnés (s'ils peuvent être exprimés *in vivo* ou *in vitro* ou s'ils sont dans un vecteur ou un génome hôte recombinant),
 - tissus d'animaux contenant des agents sélectionnés virulents.
- **Plan de biosécurité (PBS)** : Un plan de biosécurité écrit est proportionnel au risque posé par le HCAT, compte tenu de son utilisation prévue. Le plan de biosécurité doit contenir des informations et des documents suffisants pour décrire les procédures de biosécurité y compris le confinement nécessaire pour le HCAT, et pour tout animal (incluant les arthropodes) ou plante, exposés intentionnellement ou accidentellement à un HCAT.
 - **Responsable Officiel (RO)** : La personne désignée ayant l'autorité et la responsabilité d'assurer la conformité avec les règlements relatifs aux HCATs.
 - **Risque** : La probabilité qu'un événement indésirable survienne, impliquant un danger ou une menace spécifique, et ayant des conséquences. Plus précisément, le risque (R) est une fonction de la probabilité (P) et des conséquences (C) { $R=f(P,C)$ }.
 - **Source** : Désigne l'origine de l'agent biologique.
 - **Biosûreté** : Principes de confinement, technologies et pratiques mis en œuvre pour prévenir l'exposition intentionnelle à des agents pathogènes ou leur libération intentionnelle (Manuel de sécurité biologique en laboratoire 4^e édition OMS, 2023) OU Pratiques et mesures de contrôle qui réduisent le risque de perte, vol, détournement ou libération intentionnelle de matériaux biologiques (ISO 35001:2019, clause 3.23).
 - **Système de suivi des HCATs** : Un système d'information sécurisé numérique, utilisé par l'organisme de réglementation et la structure pour répondre aux exigences d'inventaire, de tenue de registres et de suivi.
 - **Toxines biologiques** : Substances toxiques produites par des micro-organismes, des plantes ou des animaux. Elles incluent les métabolites d'organismes vivants, les produits de dégradation d'organismes non vivants,

et les matériaux rendus toxiques par l'activité métabolique des micro-organismes.

- **Manipulateur de HCAT autorisé:** Un étudiant ou un chercheur, un membre du personnel, un scientifique invité ou un membre du corps enseignant ayant acquis la formation pertinente, et satisfait aux exigences de manipulation de HCAT, telles que la sécurité et la santé au travail, ainsi que les exigences de fiabilité du personnel.
- **PSM : Poste de sécurité microbiologique, appelé aussi** Enceinte de sécurité biologique (ESB) : Un espace de travail confiné ventilé conçu pour protéger l'opérateur, l'environnement de laboratoire et/ou le matériel de travail pour les activités qui présentent un risque d'aérosolisation. Le confinement est assuré en séparant les travaux effectués dans la zone principale du laboratoire et/ou en mettant en œuvre des systèmes de ventilation qui créent des flux d'air dirigés et contrôlés. L'air évacué passe à travers un filtre à très haute efficacité (HEPA) avant d'être recyclé vers le laboratoire ou le système de chauffage, ventilation et climatisation du bâtiment. Il existe différentes classes d'ESB (I, II et III) offrant différents niveaux de confinement.
- **Cybersécurité :** Prévention des dommages, protection et restauration des ordinateurs, des systèmes de communications électroniques, des services de communications électroniques, des communications par fil et des communications électroniques, y compris les informations qu'ils contiennent, afin de garantir leur disponibilité, leur intégrité, leur authentification et leur confidentialité. Dans le contexte des laboratoires, l'accès cybernétique aux équipements de laboratoire et aux systèmes des bâtiments est essentiel et vise à protéger contre les attaques.

5.0 Introduction

Les récents événements catastrophiques mondiaux d'origine biologique, résultant de maladies émergentes et réémergentes, peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé publique et l'économie. Au cours de la dernière décennie, des épidémies de maladies zoonotiques ont été signalées à l'échelle mondiale. La Tunisie n'a pas été épargnée par certaines de ces épidémies, et plus particulièrement, par la récente émergence du syndrome respiratoire aigu sévère du coronavirus 2 (SARS-CoV-2), responsable de la pandémie mondiale de la COVID-19. Néanmoins, elle s'est préparée à faire face à d'éventuelles crises sanitaires, à l'instar de l'Ebola et du MonkeyPox.

En outre, la situation était particulièrement alarmante en l'absence de lignes directrices strictes régissant la manipulation et le stockage des HCATs au sein des réseaux de laboratoires. Cette lacune est considérablement préoccupante, car elle entraîne un risque élevé de perte de matériel biologique, de vol, de diffusion intentionnelle ou non intentionnelle ou d'utilisation abusive par des personnes ayant des intentions malveillantes.

Conformément au RSI, l'OMS évalue les compétences de base des États membres – y compris de la Tunisie – en matière de BSBS au moyen des EEC volontaires. Plus précisément, dans le cadre des EEC de BSBS (P.7), l'objectif est de disposer d'un système de gestion des risques biologiques national multisectoriel avec des HCATs identifiés, détenus, sécurisés et surveillés dans un nombre minimal de structures selon les meilleures pratiques.

Les résultats des EEC menées par l'OMS entre 2016 et 2023 en Tunisie (Score =2,5/5), ainsi que l'Indice mondial de sécurité sanitaire (indice SSM) de 2019, ont révélé des lacunes importantes dans les capacités de sécurité sanitaire nationale. En réponse à ces lacunes, la Tunisie a adhéré à l'Initiative de Biosécurité et de Biosûreté (IBB) lancée par CDC Afrique en 2019.

L'objectif principal de la IBB est de renforcer les systèmes de BSBS des états membres de l'UA y compris la Tunisie, en les alignant sur les exigences et règlements internationaux, tels que le RSI, la Convention sur les armes biologiques (CAB), la Convention sur les armes chimiques (CAC) et la Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU). La IBB a été conçue à la lumière du risque croissant lié

aux événements biologiques catastrophiques, attribuables à des facteurs tels que les voyages, l'urbanisation, l'intérêt malveillant pour les armes de destruction massive par des entités terroristes et les progrès technologiques rapides.

L'élaboration du cadre juridique régional de BSBS est d'une importance capitale dans le cadre du IBB. Ce cadre autorise les Etats membres, y compris la Tunisie à créer une agence ou une institution chargée de la réglementation, de la gestion et de la coordination de la biosécurité et de la biosûreté au niveau national. Cette institution, cheffe de file en matière de BSBS, supervisera de manière transversale les tâches essentielles, notamment la réglementation de l'identification et de la gestion des HCATs.

Cette supervision comprend le développement et le maintien des capacités de base pour la surveillance, l'évaluation et la réponse aux menaces posées par les HCATs, la détermination des capacités des laboratoires locaux pour l'identification et la confirmation de tous les HCATs, ainsi que la mise en place de mécanismes d'examen et de révision de la liste des HCATs, y compris la fréquence de ces révisions.

Il est essentiel de distinguer la biosécurité de la biosûreté : la biosécurité se concentre sur la prévention des accidents non intentionnels ou accidentels de manipulation des agents pathogènes et des toxines, avec des répercussions potentielles sur ceux qui manipulent ces agents, la population générale et l'environnement, tandis que la biosûreté est principalement concernée par la prévention du vol ou du détournement intentionnel d'agents biologiques ou de toxines à haut risque à des fins malveillantes, y compris le bioterrorisme ou la prolifération d'armes biologiques. Il est donc impératif de mettre en place des systèmes complets dans les structures manipulant des HCATs, afin d'assurer la protection des travailleurs, des communautés, des animaux, des plantes et de l'environnement.

Qu'il s'agisse de l'utilisation d'agents comme armes biologiques ou de leur émergence lors d'une épidémie naturelle, le risque de pertes humaines ou de conséquences catastrophiques pour les plantes ou les animaux reste omniprésent en raison de l'exposition aux HCATs.

La Tunisie a élaboré ce document d'orientation, reconnaissant la nécessité urgente d'établir une liste nationale des agents pathogènes réglementés ou des HCATs. L'identification de cette liste est une étape cruciale dans le domaine des BSBS,

étroitement liée à de nombreux engagements et obligations internationaux tels que le RSI, la Convention sur les armes biologiques, la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Agenda mondial pour la sécurité sanitaire (GHSA). Elle constitue également la pierre angulaire de la construction du programme national de surveillance des BSBS et du cadre législatif. Ce guide propose des orientations et des considérations connexes pour faciliter l'élaboration d'une liste nationale d'agents pathogènes réglementés sur le plan national.

6.0 Fondement

La menace posée par les agents biologiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou humaine, a pris une ampleur considérable, avec une croissance exponentielle ces dernières années. Les EEC menées par l'OMS entre 2016 et 2023 dans les États membres de l'Union Africaine (UA) ont constamment mis en évidence des lacunes dans l'identification et la priorisation des HCATs qui représentent une grave menace pour la santé publique, la sûreté et la sécurité. Les HCATs peuvent être utilisés à des fins malveillantes dans le cadre des actes bioterroristes.

Il est important de noter que le nombre de pathogènes et de toxines potentiels est très élevé, tandis que les ressources pour leur gestion, recherche et identification sont limitées. Pour garantir des efforts ciblés et efficaces, il est recommandé d'établir une liste prioritaire des maladies, pathogènes et toxines qui constituent une urgence de santé publique en cas d'exposition.

Afin d'assurer une approche coordonnée et standardisée de la mise en œuvre du programme HCAT au niveau national, la Tunisie, en collaboration avec le CDC Afrique, a élaboré ce document d'orientation. Il vise à fournir un processus complet pour dresser les listes spécifiques des HCATs et offrir des recommandations sur l'acquisition, le stockage, la manipulation et l'élimination de ces agents sélectionnés, en mettant l'accent sur tous les acteurs du secteur de la santé.

7.0 Analyse SWOT

La mise en œuvre réussie du cadre d'orientation HCAT dépendra de plusieurs facteurs internes et externes en Tunisie. Une analyse de certains de ces facteurs présentée-ci - dessous, est basée sur l'état actuel de mise en œuvre des initiatives nationales de BSBS.

Tableau 1: Résumé de l'analyse de la situation

FACTEURS INTERNES	FACTEURS EXTERNES
Forces	Opportunités
<ul style="list-style-type: none"> • Existence de quelques traités et réglementations nationales, régionales et internationales sur la BSBS. • Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent ; Version consolidée en vertu de la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019. Cette loi prévient et lutte contre les armes chimiques, Biologiques, nucléaires et radiologiques • Soutien des partenaires nationaux et internationaux pour l'initiative de BSBS. • Existence de personnel technique (experts en la matière sur la BSBS) • Existence de certaines infrastructures dans les secteurs publics et privés permettant l'application des mesures de BSBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Existence de directives techniques de l'OMS, OMSA et FAO sur la nécessité pour les États parties d'établir des listes HCATs. • Disponibilité du cadre juridique de BSBS du CDC Afrique, qui fournit des orientations sur les exigences pour l'établissement de la liste des HCATs et sur la procédure de son maintien. • Soutien du CDC Afrique aux États membres de l'UA pour établir des systèmes de BSBS. Une meilleure conscience et l'existence de mécanismes efficaces de gestion des crises sanitaires suite à la pandémie COVID-19. • Évaluations de l'OMS (EEC) et indice de sécurité sanitaire mondiale (GHS) soulevant les lacunes de la Tunisie parmi les États membres. • Existence d'un projet de loi régissant la création d'une institution nationale de gestion et de coordination de la BSBS. • Existence de traités et de réglementations mondiaux sur la BSBS (RSI 2005, BWC, RCSNU 1540 & outils d'évaluation EEC, GHSA). • Disponibilité des listes de HCAT dans certains États membres à l'échelle mondiale qui peuvent servir de référence pour aider la Tunisie à établir sa propre liste. • Émergence de l'intelligence artificielle (IA) qui peut être utile pour prédire d'éventuelles futures épidémies et mutations potentielles d'agents pathogènes.

FACTEURS INTERNES	FACTEURS EXTERNES
Faiblesses	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Capacité technique insuffisante pour soutenir la création des listes HCAT et les étapes de mise en œuvre conséquentes. • Effectif des formateurs en BSBS insuffisant • Absence totale (la biosûreté) ou insuffisance du cadre réglementaire de BSBS en Tunisie • La plupart de l'infrastructure non adaptée pour la mise en place des systèmes de BSBS • Financement limité • Chevauchement et absence de coordination entre plusieurs projets en matière de BSBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Les nouvelles technologies de manipulation pourraient constituer de nouvelles sources de risques biologiques • L'évolution des agents pathogènes pourrait causer l'émergence de nouvelles souches de plus en plus dangereuses. • Projets inachevés par manque de financement

Pour assurer la mise en œuvre réussie de ce guide national, il est impératif que la Tunisie s'appuie sur les points forts existants pour atténuer les faiblesses identifiées et capitaliser sur les opportunités qui peuvent améliorer les perspectives de succès, malgré les menaces. Cette approche stratégique permettra à toutes les parties prenantes de naviguer efficacement à travers les défis tout en exploitant les atouts clés et en saisissant les opportunités pour atteindre les objectifs fixés par le plan BSBS.

Parmi les facteurs internes qui peuvent être exploités pour une mise en œuvre réussie de ce cadre d'orientation, figure la présence du cadre juridique BSBS du CDC Afrique. Ce cadre a été approuvé par les structures de l'UA, notamment le Comité technique spécialisé (CTS) en santé des populations et la lutte contre la drogue et le CTS en justice et affaires juridiques et reconnu lors du sommet des chefs d'État de l'UA en juillet 2022. Il souligne la nécessité, pour les États membres, d'élaborer et de tenir à jour un registre des HCATs. De plus, en raison des menaces mondiales actuelles résultant des agents biologiques et des

toxines, il existe une réelle volonté des partenaires de soutenir l'initiative de BSBS dans l'ensemble des États membres. Une importance significative réside dans les progrès clés déjà réalisés par certains États membres dans l'établissement de cadres réglementaires BSBS et la création d'agences leaders capables d'assumer rapidement la responsabilité de l'établissement des listes HCAT. En outre, la présence de personnel hautement qualifié en BSBS (experts en la matière) ajoute une dimension précieuse à cet effort.

Cependant, malgré ces nombreux atouts, des faiblesses inhérentes persistent. Celles-ci incluent, mais ne se limitent pas à: une capacité technique insuffisante pour la génération de listes HCAT et les étapes de mise en œuvre conséquentes. Il est également important de noter l'absence de réglementation nationale BSBS en Tunisie, malgré l'émergence rapide des menaces biologiques. Par ailleurs, l'infrastructure actuelle (bâtiments et équipements) est insuffisante à une gestion efficace des HCATs sur tout le territoire.

Malgré les faiblesses soulevées il existe des opportunités que le plan proposé pourra exploiter. Cela inclut l'initiative actuelle du CDC Afrique pour aider à établir des systèmes de GRB, ainsi que l'existence de directives techniques de l'OMS sur la nécessité d'établir des listes HCAT et la disponibilité des rapports d'évaluation des compétences de base du RSI. Une autre opportunité clé réside dans l'existence de traités et de réglementations internationaux tels que la Convention sur les armes biologiques, le RSI, la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies et l'Initiative mondiale pour la sécurité sanitaire (GHSA), qui fournissent des objectifs et des normes largement acceptés dans les domaines de BSBS que la Tunisie doit s'efforcer d'atteindre.

Un autre avantage, c'est de pouvoir s'inspirer des listes HCAT disponibles dans d'autres pays à l'échelle mondiale, lesquelles peuvent servir de référence pour l'élaboration d'une liste HCATs propre à la Tunisie.

L'émergence de l'intelligence artificielle (IA) introduit à la fois de nouvelles menaces et des opportunités importantes. L'IA peut être exploitée pour prédire les épidémies potentielles et les mutations d'agents, améliorant ainsi la capacité à répondre de manière proactive aux défis de la mise en œuvre de BSBS. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le rythme rapide des avancées technologiques pose un défi constant aux responsables de la mise en œuvre de

BSBS. L'émergence quotidienne de nouvelles menaces nécessite des stratégies agiles et adaptatives pour une prévision et une préparation en temps réel. De plus, la dépendance à l'égard du soutien des donateurs pour les initiatives BSBS souligne la nécessité d'efforts durables et dirigés localement.

8.0 Cadre légal et politique

La sécurité sanitaire mondiale est une responsabilité partagée. Les capacités de surveillance en matière de BSBS sont liées à la sécurité sanitaire mondiale, car elles contribuent à la manipulation sûre et sécurisée des agents pathogènes et des toxines. Plusieurs obligations et traités internationaux sont associés à la manipulation sûre et sécurisée des agents pathogènes et des toxines.

Le RSI de l'OMS (2005) : un instrument juridiquement contraignant du droit international qui exige que tous les États parties aient la capacité de prévenir, protéger, contrôler et répondre aux risques sanitaires, et de notifier les risques pour la santé publique et les événements aigus de portée nationale et internationale pour prévenir la propagation internationale des maladies. Dix-huit repères ou domaines techniques représentant les capacités de santé publique associées sont décrits dans les Repères du RSI de l'OMS (2019) pour aider les pays dans leur mise en œuvre. En ce qui concerne l'élaboration de listes de pathogènes réglementés, les deux principaux domaines à noter sont la « Législation nationale, politique et financement » et la « BSBS ». Conformément aux RSI, les États parties sont soumis à une obligation de rapport annuel concernant 13 capacités de santé publique, y compris C1 (Législation et financement) et C5 (Régime de BSBS des laboratoires). En outre, les évaluations externes conjointes (EEC) constituent une évaluation rigoureuse des capacités de santé publique fondamentales d'un pays, les domaines techniques Prevent P1 (Législation nationale, politique et financement) et P6 (BSBS) étant pertinents pour la surveillance BSBS. Selon les indicateurs EEC et les critères de notation, l'objectif est d'avoir « un système national multisectoriel de BSBS couvrant l'ensemble du gouvernement, avec des agents biologiques à haut risque identifiés, détenus, sécurisés et surveillés dans un nombre minimal de structures conformément aux meilleures pratiques, à la formation en gestion des risques biologiques et à la sensibilisation éducative pour promouvoir une culture partagée de la responsabilité, réduire les risques d'utilisation à double usage, atténuer la

prolifération biologique et les menaces d'utilisation délibérée, et assurer le transfert sécurisé des agents biologiques; et une législation BSBS spécifique au pays, un régime de licences pour les laboratoires et des mesures de contrôle des pathogènes mises en place comme il se doit » (P7.1).

La BWC : Signée en 1972, la Convention sur les armes biologiques (Biological Weapons Convention, BWC) interdit le développement, la production, l'acquisition, le transfert, le stockage et l'utilisation d'armes biologiques et toxiques, et a atteint une adhésion quasi universelle. Les États parties sont obligés de prendre des mesures nationales efficaces concernant les engagements associés, notamment de s'engager à ne pas transférer, ni en aucune manière aider, encourager ou inciter quiconque à fabriquer ou à acquérir autrement des armes biologiques (Article III) ; et de prendre toutes les mesures nationales nécessaires pour interdire et prévenir le développement, la production, le stockage, l'acquisition ou la rétention d'armes biologiques sur le territoire de l'État, sous sa juridiction ou sous son contrôle (Article IV). Les États parties sont tenus de soumettre des mesures de confiance annuelles, pour prévenir ou réduire les ambiguïtés, les doutes et les suspicions, et pour améliorer la coopération internationale dans le domaine des activités biologiques pacifiques. L'existence d'une liste nationale des pathogènes et toxines réglementés, qui sera supervisée dans le cadre de la réglementation BSBS d'un pays, est une base critique pour démontrer la conformité aux Articles III et IV.

La résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies: La résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité en 2004, impose des obligations juridiquement contraignantes à tous les États membres pour prévenir la prolifération des armes biologiques, nucléaires et chimiques, ainsi que des moyens de leur livraison et des matériaux connexes, parmi les acteurs non étatiques. Cela se fait par l'adoption et l'application de lois nécessaires et l'établissement de contrôles domestiques appropriés, et les États sont tenus de rendre compte de la mise en œuvre domestique de la résolution. Comme mentionné précédemment, une liste nationale des pathogènes et toxines réglementés dans un cadre réglementaire national joue un rôle important dans la manipulation sûre et sécurisée des pathogènes et toxines, et donc dans la prévention de la prolifération ou de l'acquisition d'armes biologiques par des acteurs non étatiques.

Le cadre juridique régional de biosécurité et de biosûreté du CDC Afrique : Ce cadre fournit des orientations et soutient les opérations de biosécurité et de biosûreté parmi les États membres de l'UA en clarifiant la manière avec laquelle les laboratoires et institutions peuvent manipuler des pathogènes à haut risque. Il définit la manière dont les institutions de formation et les agences réglementaires peuvent renforcer les pratiques de biosécurité et de biosûreté en utilisant une approche « One Health » incluant les secteurs humain, animal, végétal et environnemental. Il souligne que les États membres devraient définir les exigences techniques globales pour les laboratoires et institutions qui manipulent les HCATs.

Le cadre réglementaire pour les institutions manipulant des pathogènes à hauts risques : En 2022, le CDC Afrique a lancé ce cadre ciblant les institutions (organisations) manipulant des HCATs tels que définis dans le cadre juridique régional de BSBS pour les États membres de l'UA. Ce cadre fixe les exigences qui guident les structures manipulant des HCATs dans la mise en œuvre des pratiques/ exigences BSBS des laboratoires associés à la planification, la conception, la mise en service, la maintenance, les opérations de routine des laboratoires de confinement biologique sécurisés et adaptés à leur objectif. Le cadre met en lumière trois objectifs clés, notamment : 1) l'établissement de normes minimales de BSBS pour les laboratoires, basées sur les exigences internationales pour les structures de confinement haut et bas, 2) le développement d'une liste de contrôle standard pour évaluer les structures de confinement haut et bas, et 3) un cadre régional de certification et de reconnaissance pour les structures de confinement haut et bas. Ces trois cadres (le cadre juridique régional de BSBS, le cadre réglementaire pour les institutions manipulant des pathogènes à haut risque et les directives pour que les États membres de l'UA développent des listes de HCAT) se complètent mutuellement à mesure que les pays progresseront vers le renforcement de leurs systèmes de BSBS.

Le Groupe Australie : Établi en 1985, le Groupe Australie est un arrangement volontaire et informel de contrôle des exportations par lequel 42 pays, ainsi que l'Union européenne, coordonnent leurs contrôles nationaux des exportations pour limiter la fourniture de produits chimiques et d'agents biologiques, ainsi que des équipements, technologies et connaissances connexes, aux pays et entités non

étatiques soupçonnés de poursuivre des capacités d'armes chimiques ou biologiques (ACB). Tous les participants sont membres de la Convention sur les armes chimiques (CWC) de 1997 et de la Convention sur les armes biologiques (BWC) de 1972, et ont déclaré considérer le Groupe Australie comme un moyen pratique de respecter l'objectif principal de ces accords : prévenir la propagation des armes chimiques et biologiques. Les agents pathogènes et toxines ciblant les humains et les animaux, les agents pathogènes ciblant les végétaux, ainsi que les équipements biologiques à double usage et les technologies et logiciels connexes, sont inclus dans les listes de contrôle communes du Groupe Australie. Ces listes ont été développées lors des consultations du Groupe Australie et sont mises à jour pour assurer leur efficacité continue. Elles représentent donc des listes internationalement acceptées, de pathogènes et de toxines à contrôler, du point de vue des transferts/exportations pouvant contribuer aux activités associées aux armes biologiques.

En résumé, l'élaboration d'une liste nationale de pathogènes réglementés, ou d'une liste d'agents et toxines à haut risque, est une base importante dans la BSBS qui est liée à de nombreux engagements et obligations internationaux. Elle sert également de fondement pour la construction du programme national de surveillance BSBS et du cadre législatif. Ce document fournit des orientations et des considérations associées pour les États membres de l'UA afin de faciliter le développement de listes nationales d'agents et de toxines à haut risque, y compris leur Biosurveillance.

9.0 Portée

Ce document offre des orientations complètes à la Tunisie pour la gestion efficace des HCATs, identifiés comme ayant le potentiel de poser de graves menaces pour la santé humaine, animale et végétale ainsi que pour la sécurité sanitaire des produits animaux et végétaux. De plus, le guide aborde les conséquences économiques potentielles et les impacts sur les accords commerciaux nationaux, régionaux et internationaux associés à ces HCATs.

L'objectif principal de ce document d'orientation sur les HCATs est d'aider les parties prenantes pertinentes au système BSBS à établir des mécanismes robustes pour l'identification des HCATs, la compilation de la liste, la mise en œuvre de mécanismes de suivi pour garantir la conformité à l'utilisation des HCATs, et l'institution de mises à jour régulières, le suivi continu et l'évaluation

du programme HCAT aux niveaux national, régional, local et institutionnel. En alignement avec les obligations internationales définies par la Convention sur les armes biologiques (BWC), la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU 1540), les Règlements sanitaires internationaux (RSI) et les EEC de l’OMS, ce document d'orientation sert d'outil fondamental pour remplir les responsabilités de rapports au gouvernement et de suivi lié aux HCATs.

Ce guide offre non seulement des informations précieuses aux acteurs et régulateurs des systèmes de BSBS au sein des divers partenaires « One Health », mais il souligne également l'importance pour la Tunisie de formuler des lignes directrices qui lui sont spécifiques pour aborder la gestion des HCATs à tous les niveaux de prestation de services. Ces lignes directrices devraient englober toutes les personnes et institutions impliquées dans l'acquisition, le transport, la manipulation, le stockage et l'élimination des HCATs. Le document fournit en outre des orientations pour la biosurveillance des HCATs et éventuellement son intégration ultérieure dans le programme de surveillance global du CDC Afrique.

10.0 Processus

Pour initier le processus de gestion des HCATs, ce document propose quatre étapes clés qui guideront les équipes nationales chargées de l'élaboration des directives HCAT. Ces lignes directrices seront complétées par celles fournies dans le cadre réglementaire adapté et appliqué, aux institutions manipulant des pathogènes à haut risque. Les étapes clés (Tableau 01), impliquées dans le développement du processus de gestion des HCATs, sont décrites ci-dessous :

- 1) Identification des principales parties prenantes nationales concernées, de l'institution nationale et attribution de leurs responsabilités respectives concernant les HCATs
- 2) Élaboration de la liste prioritaire des HCATs à travers un processus d'évaluation des risques en utilisant la matrice de priorisation des risques, ainsi que la liste des institutions et des personnes contact qui stockent, manipulent et transportent des HCATs.
- 3) Mise en œuvre, au niveau de chaque structure, d'un système de gestion des HCATs couvrant les agents et les données. Ce système comprendra les exigences relatives à la mise à jour régulière et au reporting, la création d'une base de données HCATs, ainsi que les dispositions encadrant la collecte, le transfert et le stockage sécurisés des données et des agents.
- 4) Maintien et évaluation des systèmes nationaux de gestion des HCATs, à travers : l'analyse régulière des données et le reporting à l'institution nationale, la mise en œuvre de systèmes pour la modification et l'amélioration continue, les évaluations périodiques et la biosurveillance des HCATs.

Message clé: Quatre étapes clés doivent être prises en compte pour la mise en œuvre réussie du système national de gestion des HCATs. Celles-ci incluent: l'identification des principales parties prenantes et de l'institution nationale leader, l'élaboration de la liste prioritaire des HCATs, la mise en œuvre du système de gestion des HCATs, ainsi que le maintien et l'évaluation des systèmes de gestion des HCATs à l'échelle nationale.

Tableau 2 : Etapes de développement du processus de gestion des HCATs

1. Identification	2. Préparation	3. Implémentation	4. Maintenance et évaluation
<ul style="list-style-type: none"> •Cartographie des parties prenantes •Identification de l'institution nationale responsable de la gestion des HCATs et obtention de son engagement •Attribution des rôles et responsabilités aux différentes parties prenantes 	<ul style="list-style-type: none"> •Identification de la liste prioritaire des HCATs à intégrer dans l'inventaire national •Identification de la liste des potentielles structures HCATs (qui stockent, manipulent, transportent) ainsi que la liste de contact des personnes responsables •Evaluation des risques incluant les exigences relatives aux agents et aux informations, ainsi que l'élaboration de directives 	<ul style="list-style-type: none"> •Mise à jour régulière et exigences de reporting •Création d'une base de données HCATs •Exigences de collecte, transmission et stockage des données 	<ul style="list-style-type: none"> •Analyse régulière des données et Envoie de rapports à l'institution nationale responsable •Modification et amélioration continue •Evaluation périodique •Biosurveillance des HCATs

10.1 Identification

10.1.1 Cartographie des parties prenantes concernées.

1. Identifier les parties prenantes et déterminer celles qui sont pertinentes en utilisant une des méthodologies suivantes (i) Matrice personnalisée **4W de l'OMS** (ii) le modèle **RACI** (iii) Revues de littérature (iiii) Check Listes développées à l'échelle nationale
2. Spécifier les rôles de chaque partie prenante dans la prévention, la détection ou l'émergence, ainsi que dans la réponse et la résilience en cas de libération ou d'exposition suspectée, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, aux HCATs.
3. Définir explicitement les politiques qui régissent l'engagement de chaque partie prenante.
4. Développer ou mettre régulièrement à jour l'inventaire national des parties prenantes avec des points focaux désignés au sein de chacune de ces parties sous l'égide de l'approche "One Health".

10.1.2 Création d'une institution nationale responsable de la gestion des HCATs

La gestion efficace du programme HCAT en Tunisie nécessite la création d'une institution nationale responsable de la surveillance de l'ensemble du programme. Les étapes suivantes sont envisagées pour assurer son rôle crucial dans le leadership et l'engagement des parties prenantes, comme indiqué ci-dessous :

- a. Superviser les initiatives de BSBS dans le pays, conformément au cadre juridique BSBS (Domaine 1).
- b. Identifier un Groupe de Travail Technique (TWG) ou un comité de pilotage à partir du pool de parties prenantes à travers le réseau des structures HCAT pour assumer un rôle de leader et fournir des orientations tout au long des processus techniques et de mise en œuvre.
- c. Former un Secrétariat National de Coordination HCAT (SNC) intégré dans la structure de l'institution nationale avec des conditions de fonctionnement bien définies.

Dans le cas où l'institution nationale n'est pas encore créée, il est recommandé de choisir une entité parmi la liste des parties prenantes pour diriger l'initiative de gestion des HCATs dans le pays.

Message clé : L'institution chef de file pour les HCATs doit être créée et doit disposer d'un pouvoir de convocation ainsi que des capacités d'exécution technique dans le cadre de son mandat, car cela sera essentiel pour la gouvernance et la coordination entre les différents ministères et agences (MDAs). Le Secrétariat national de coordination (NCS) assure un soutien de supervision technique aux opérations quotidiennes du réseau national HCAT.

10.1.3 Attribution des rôles et responsabilités aux diverses parties prenantes.

Conformément aux lois nationales spécifiques ou aux directives réglementaires délimitant les rôles et les responsabilités dans les différents domaines d'expertise technique (champ d'application), les procédures suivantes sont recommandées :

- Le Ministère et les institutions responsables impliqués doivent reconnaître formellement les rôles obligatoires et exprimer leur engagement par écrit, en documentant cet engagement pour référence future.
- Signer un mémorandum d'entente (MoU) pour formaliser les engagements, avec le document finalisé conservé au SNC. Le mémorandum d'entente doit inclure des termes de référence (ToR) bien définis et simplifiés (voir annexe 5 pour le projet de Mémorandum d'entente).

- Les parties prenantes impliquées doivent lire attentivement, comprendre et approuver formellement les ToR relatifs à leurs rôles, garantissant ainsi la clarté et l'alignement avec leurs responsabilités.
- Pour élargir le spectre des expertises techniques, des rôles supplémentaires dans des domaines techniques spécifiques peuvent être délégués à diverses parties prenantes, y compris celles du secteur privé, favorisant une approche collaborative et globale de la gestion des HCATs.

Message clé : Lors de la définition des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes impliquées dans l'élaboration de la liste nationale des HCATs, il est important de reconnaître et de travailler dans le respect des mandats existants des ministères et agences concernés (MDAs). Il convient de développer des termes de référence (TOR) et des protocoles d'accord (MoU) alignés sur leurs responsabilités, afin de garantir l'appropriation et l'exécution technique.

10.2 Préparation

10.2.1 Elaboration de la liste prioritaire des HCATs à intégrer dans l'inventaire national

Pour lancer l'élaboration de la liste nationale des HCATs, le groupe de travail technique (TWG) ou les comités de pilotage entreprendront les processus structurés suivants :

10.2.1.1 Collaboration avec les MDA concernés pour élaborer les listes préliminaires des HCATs

- Les MDA concernés doivent travailler en étroite collaboration pour faire un inventaire national et élaborer leurs listes préliminaires de priorités au niveau des différents secteurs.
- Toutes les parties prenantes peuvent avoir recours aux différentes ressources disponibles, y compris les listes publiées des maladies prioritaires à l'échelle nationale ou fournies par les différents MDA, ainsi que la fréquence des occurrences de maladies.
- Ils peuvent également utiliser des rapports nationaux ou spécifiques publiés et approuvés par les différents Ministères pour évaluer les taux de transmission des maladies, leurs taux de létalité et les classifications de la communauté internationale.
- Ou bien, ils peuvent adopter des listes de contrôle HCAT établies à partir de sources réputées tels que le tableau de classification d'Interpol, la liste des agents et toxines sélectionnés du FBI américain, la liste des agents biologiques et toxines prioritaires du CDC américain, la liste des pathogènes bactériens prioritaires de l'OMS (BPPL), la liste des agents et toxines sélectionnés du HHS et du USDA américain, et d'autres. Les liens suivants seront utiles :

- ✓ Listes reconnues d'organisations internationales comme l'OMS, l'OMSA, la FDA, etc. Liste des agents sélectionnés aux États-Unis (<https://www.selectagents.gov/sat/list.htm>)
- ✓ Liste du Groupe de l'Australie (https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustralia-groupnet/site/en/human_animal_pathogens.html)
- ✓ Liste combinée des agents pathogènes (<https://www.bureaubiosecurity.nl/en/biologi-cal-agents/combined-list-of-biological-agents>)
- ✓ Rapports nationaux et régionaux

10.2.1.2 Création de la liste Nationale des HCATs

- Les différentes parties prenantes doivent élaborer la liste préliminaire des HCATs. L'institution principale doit convoquer ensuite tous les MDA concernés pour un atelier de consolidation nationale de la liste des HCATs.
- Différentes méthodologies peuvent être utilisées pour développer la liste nationale consolidée des HCATs prioritaires en utilisant des approches :
 - Qualitatives
 - Semi-quantitatives
 - Quantitatives

10.2.1.2.1 Méthode Qualitative

Cette méthode repose sur des perceptions subjectives d'individus et des consensus de groupes. Le groupe de travail pour le développement de la liste des HCATs peut utiliser la méthode Delphi ou la méthode d'opinion d'experts en la matière.

Pour l'analyse qualitative, ce document d'orientation recommande d'utiliser les listes disponibles d'agents et de toxines prioritaires à l'échelle mondiale ou régionale et de les adapter avec les maladies ou conditions prioritaires nationales préoccupantes. Voir le diagramme de flux ci-dessous.:

Figure 1: Détermination qualitative du HCAT

10.2.1.2.2 Méthodes quantitatives :

Les méthodes quantitatives se basent sur des échelles numériques conçues pour refléter des valeurs objectives (telles que la prévalence ou l'incidence). Sur la base de l'avis d'experts, l'équipe peut élaborer les critères de caractérisation des agents en utilisant l'approche internationale de priorisation des agents basée sur le risque (Tableau 2).

Tableau 3: Liste des paramètres pour la priorisation des agents

Humain	Animal	Environnement / Eau / Végétal
<ul style="list-style-type: none"> • Dose infectieuse • Communicabilité • Virulence et taux de mortalité • Disponibilité des contre-mesures médicales (CMM) • Sensibilité • Impact sur les systèmes de santé publique • Fardeau économique du pathogène • Potentiel épidémique ou pandémique • Concentration et volume de l'agent • Transmissibilité • Période d'incubation • Résistance • Potentiel d'utilisation en tant qu'arme biologique 	<p>Les critères peuvent être les mêmes que pour les humains, avec des critères supplémentaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Transmissibilité de ferme à ferme ou d'animal à animal ○ Impact sur la production agricole ○ Impact sur la santé publique ○ Restrictions / Interdictions ○ Taux de létalité ○ Mesures de contrôle 	<ul style="list-style-type: none"> • Pathogénicité • Virulence • Mode et taux de transmission • Gamme d'hôtes (plusieurs espèces de plantes) • Impact économique • Impact environnemental • Disponibilité des stratégies de gestion comme le traitement • Disponibilité du diagnostic • Potentiel d'impact sur la santé humaine et animale • Adaptabilité au climat • Impact social / sur les moyens de subsistance • Potentiel d'utilisation en tant qu'arme biologique

Sources:

1. Manuel de biosécurité dans les laboratoires, 4ème édition: L'évaluation des risques (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240011458>)
2. Manuel des tests diagnostiques et des vaccins pour les animaux terrestres (<https://www.biosecuritycentral.org/resource/core-guidance-and-recommendations/terrestrial-manual/>)

(Se référer à Annexe 03 pour le guide étape par étape sur le MCDA Cadre de priorisation du HCAT)

Message clé : Adopter l'approche « One Health » en impliquant toutes les parties prenantes pertinentes ou clés, les ministères et agences concernés (MDAs) et les groupes techniques de travail (TWGs) dans l'élaboration de la liste nationale des HCATs. Pour élaborer un système de classement complet, l'équipe devrait utiliser une combinaison d'approches telles que l'expertise des spécialistes (SME), l'analyse multicritère (MCDA), l'IRAP, entre autres.

10.2.2 Évaluation des structures HCATs pour la manipulation, le stockage, et le transport

Les structures désignées pour manipuler, stocker et transporter les HCATs doivent être identifiées, listées et doivent se conformer aux politiques nationales et internationales, ainsi qu'aux directives et aux normes de bonnes pratiques. Elles seront évaluées à l'aide d'une liste de contrôle d'évaluation, comme décrit dans le cadre réglementaire et de certification des structures manipulant des agents pathogènes à haut risque (voir Annexe : 4), qui est résumée en trois sections de critères :

- 1) Exigences de conception et de construction pour le confinement
- 2) Exigences de gestion et de pratiques opérationnelles
- 3) Exigences en matière d'entretien, de mise en service et certification

Conformément au cadre réglementaire et de certification des institutions manipulant des HCATs (5.3.2.5), ces dernières sont éligibles à la sélection et à l'inscription au programme de reconnaissance et de certification, et seront responsables de :

- Mettre en œuvre les normes minimales de BSBS
- Compléter et soumettre les documents requis à l'institution nationale pour l'inscription
- Recevoir et fournir aux évaluateurs les documents demandés lors de l'évaluation
- Mettre en œuvre les actions correctives conformément aux recommandations du rapport d'évaluation

Ces structures doivent être évaluées périodiquement et notées selon les critères ci-dessous (Figure N°2) pour le système de management de la qualité (SMQ) et les considérations en matière de BSBS, afin d'améliorer la qualité des documentations, la sécurité du personnel et les pratiques de confinement des HCATs.

Une liste de contrôle d'évaluation du cadre réglementaire et de certification pour la manipulation des agents pathogènes à haut risque se concentre sur les domaines suivants : conception et construction pour le confinement, gestion et pratiques opérationnelles, maintenance, mise en service et exigences de certification, comme indiqué ci-dessous.

Section:					Total des Points
Section 1: Exigences de construction et de construction du confinement.					75
Section 2: Exigences en matière de pratique de gestion et d'exploitation					70
Section 3: Exigences de Maintenance, de mise en service et de Certification					15
Score Total					160
0 étoiles	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
(0 - 87 points)	(88 - 103 points)	(104 - 119 points)	(120 - 135 points)	(136 - 151 points)	(152 - 160 points)
< 55%	55 - 64 %	65 - 74 %	75 - 84 %	85 - 94 %	≥ 95 %

Figure 2: Critères d'évaluation des structures HCATs

Les installations seront reconnues et certifiées comme suit :

- **0-2 étoiles** : l'établissement n'est pas autorisé à exécuter les fonctions associées au HCAT. Cela comprend la manipulation, le stockage, le transport ou la destruction des HCAT.
- **3-4 étoiles** : Autorisation provisoire d'exercer des fonctions associées à HCAT. L'établissement dispose de 3 à 6 mois pour soumettre des actions correctives au secrétariat de l'ASLM, dont l'échec entraîne le retrait de l'autorisation provisoire. Après évaluation des actions correctives soumises et si le score de l'établissement passe à 5 étoiles, une certification d'autorisation sera délivrée
- **5 étoiles** : certificat d'autorisation d'exercer les fonctions associées aux HCAT. Le certificat est valable 5 ans avec des évaluations de surveillance en 3^{ème} et 5^{ème} année.

Message clé : Les structures potentielles manipulant des HCATs seront régulièrement évaluées selon des exigences minimales, à l'aide d'une grille d'évaluation fondée sur un cadre réglementaire et de certification, afin de les classer, de suivre leur progression et de les certifier.

10.2.3 Exigences pour l'inscription en tant que structure HCAT

Les structures potentiellement manipulant les HCATs doivent être répertoriées et sélectionnées sur la base des exigences minimales suivantes :

- Laboratoires d'analyses médicales, de recherche, vétérinaires, agricoles et animaleries
- Evaluations documentées de l'habilitation du personnel impliqué dans la gestion des HCATs
- Liste des personnes référentes et du personnel impliqué dans la gestion des HCATs.

- Bonnes pratiques et techniques de laboratoire
- Équipements de sécurité (barrières primaires)
- Équipements de protection individuelle (EPI)
- Conception et construction des installations (barrières secondaires)
- Pratiques et procédures au sein des structures
- Niveaux de biosécurité
- Biosûreté en laboratoire
- Condition de transport de matériaux biologiques
- Agents HCATs sélectionnés

Message clé : L'institution cheffe de file pour les HCATs doit cartographier toutes les structures désignées pour les HCATs et évaluer leurs capacités en fonction des exigences minimales concernant le stockage, la manipulation ou le traitement, le transport, y compris les ressources humaines.

10.2.4 Evaluation des risques dans les structures HCATs

Pour évaluer les risques dans les structures HCATs, les domaines suivants seront essentiels, suivant les normes internationales, et cela inclut :

- Contrôles administratifs.
- Pratiques de travail en termes de manipulation des HCATs.
- Décontamination et gestion des déchets.
- Plan d'urgence ou de réponse.
- Programme de santé et sécurité au travail.
- Programme de communication des risques.

L'évaluation doit être réalisée en collaboration avec le secrétariat de l'ASLM. Télécharger les documents (<https://aslm.org/jobs/announcement-for-application-for-certification-assessments/>) suivants et soumettre le formulaire de demande accompagné des documents requis à l'adresse suivante :

- africacdcbsbs@gmail.com
- Formulaire de demande
- Cadre réglementaire et de certification

Remarque 1 : L'institution chef de file pour les HCATs, dont le rôle est de surveiller la fréquence ou le calendrier de ce plan de gestion des risques, est chargée de :

- a) L'évaluation périodique des structures HCATs, à intervalles réguliers.
- b) Réalisations d'évaluations ou audits internes au moins une fois par trimestre, et selon les besoins (lorsqu'un nouvel HCAT est introduit dans la structure).
- c) La conception de mesures d'atténuation des risques et remise de compte rendu régulier de leur efficacité à l'institution nationale.
- d) Supervision technique des structures HCATs lors de l'évaluation.
- e) Envoi des rapports d'évaluation des structures HCATs à l'institution nationale
- f) Traitement des non-conformités par un plan d'action.
- g) Contrôle de l'efficacité des actions correctives par la structure HCATs et l'institution nationale des HCATs.
- h) Retrait de l'autorisation en cas d'absence de traitement des non-conformités dans les délais requis.

Remarque 2 : Le non-respect du délai imparti pour corriger les non-conformités entraînera le retrait de l'autorisation en tant qu'installation HCAT (voir section 10.2.2).

Les étapes critiques suivantes seront entreprises pour évaluer les risques au sein des structures HCAT (Figure N°3)

1. Identification des dangers.
2. Identification des groupes de personnes à risque
3. Évaluation des risques et des mesures d'atténuation.
4. Enregistrement et application des mesures correctives.
5. Revue de l'évaluation et révision des mesures correctives.

Figure 3: Cycle de Gestion du risque

Message clé : Il est recommandé aux structures HCATs de réaliser régulièrement des évaluations des risques par du personnel formé et compétent. Ces évaluations doivent être planifiées, faire l'objet d'un rapport élaboré et transmis à l'institution chef de file HCAT, afin de guider le suivi, la supervision et la prise de décision.

10.3 Mise en œuvre

10.3.1 Exigences de mise à jour et de rapport réguliers

Les structures HCAT doivent détenir un inventaire tenu à jour et fournir un aperçu de la situation de biosécurité en soumettant annuellement des données vérifiées à l'institution nationale, garantissant ainsi le respect des normes.

10.3.1.1 Mise à jour et soumission de Listes HCAT

Mettre régulièrement à jour et à chaque fois que c'est nécessaire, et soumettre rapidement les listes HCAT vérifiées et approuvées aux ministères, départements et agences (MDAs) respectifs, puis les transmettre à la base de données centrale.

10.3.1.2 Établir les niveaux de stock maximum

- Les laboratoires qui stockent ou manipulent des agents biologiques doivent tenir à jour une liste de tous les matériaux/produits présents dans la structure, en tant que bonne pratique, afin de surveiller l'emplacement et le volume de ces produits en stock (Directives de l'OMS sur la biosécurité en laboratoire 2024, 6.3.1).
- Définir les niveaux de stock maximums des HCATs dans l'institution pour réduire le risque de stock obsolète et toute utilisation abusive.
- *En référence au Cadre réglementaire et de certification des institutions manipulant des HCATs (5.2)*, les niveaux de stock peuvent être déterminés en fonction des considérations suivantes :
 - Conception et construction d'un système de confinement
 - Pratiques opérationnelles
 - Disponibilité de l'espace
 - Équipement et plans de maintenance
 - Types de conditions de stockage pour le court et long terme
 - Taux de production des HCATs

10.3.1.3 Surveillance des niveaux de stock

Surveiller en permanence les rapports sur les niveaux de stock HCAT par rapport aux niveaux convenus ou maximum.

10.3.1.4 Planification d'urgence

Le plan de contingence sera initié et mis en œuvre par la structure HCAT avec l'orientation et la supervision technique de l'institution HCAT. Ce plan peut être activé et opérationnel dans des circonstances où la limite maximale de stock des HCATs est atteinte, en cas de défaillance des contrôles de biosécurité (EPI, contrôle d'accès, confinement biologique, contrôle administratif, ingénierie) ou encore en cas de catastrophes.

- Communiquer les plans de contingence pour le stockage des HCATs à l'institution nationale une fois que le statut de stock maximum est atteint et prendre les mesures appropriées.
- L'institution nationale, par le biais du groupe de travail technique (TWG) ou du comité directeur HCAT, doit désigner et assigner une structure alternative.
- La structure HCAT alternative assignée soumettra les HCATs supplémentaires dans le

cadre de ses soumissions habituelles.

- De plus, l'institution nationale doit établir un plan de communication avec les institutions HCAT, définissant des stratégies pour recevoir activement des mises à jour lorsque les situations évoluent et demander périodiquement des copies actualisées de toutes les feuilles de données.

Remarque :

a) Étant donné la nature dynamique des menaces de biosécurité, l'institution nationale doit :

- Planifier des mises à jour périodiques de la liste des pathogènes, de la base de données et des sauvegardes des informations sensibles.
- Mettre à jour régulièrement la liste nationale des HCATs, en tenant compte des changements de statut des structures et de la conformité aux exigences minimales.

b) Les structures HCAT ont la responsabilité principale de :

- Identifier ou nommer un département technique au sein de leurs MDAs.
- Nommer une personne responsable pour soutenir la mise à jour et la communication conformément au plan de communication ou aux directives nationales.

c) Les autorités ou structures principales doivent :

- Mettre en place des mécanismes de validation indépendante des données soumises.
- Surveiller régulièrement le nombre de soumission pour assurer la continuité.
- Développer des mécanismes d'amélioration en cas de non-conformité au calendrier de rapport.

Ainsi, l'institution nationale doit être proactive dans l'examen des processus pour une approche plus efficace et rationalisée des engagements futurs, dans l'intérêt de BSBS renforcées.

10.3.2 Établissement de la base de données HCAT

Les données HCAT doivent être collectées et de préférence stockées dans une base de données électronique sécurisée, hébergée à un emplacement central sous la garde de la structure principale. La base de données HCAT ne doit être accessible qu'après autorisation ou approbation sur la base de preuves documentées par le personnel ou l'équipe désignée.

Les données minimales/variables pour chaque agent HCAT stocké peuvent inclure, mais ne sont pas limitées à :

a) Nom de l'HCAT

- b) Identifiant unique
- c) Source
- d) Heure et date de stockage
- e) Classification / Catégorie
- f) Informations sur l'emplacement
- g) Quantité
- h) Plan de réponse aux incidents
- i) Protocoles de manipulation et de sécurité

Message clé : Les structures HCAT doivent régulièrement mettre à jour et soumettre la liste des HCATs aux ministères et agences concernés (MDAs), surveiller les niveaux de stock des HCATs et disposer d'un plan de contingence lorsque le niveau maximal de stock est atteint.

- **Avec l'aide d'un développeur de logiciels ou d'un expert en informatique, la base de données HCAT doit être rendue pratique et adaptée à tous les acteurs concernés.**
- Les droits d'accès doivent être accordés uniquement aux personnes autorisées.
- Une liste du personnel ayant accès à la base de données HCAT doit être connue et mise à jour en conséquence par la structure principale ou mandatée.
- Les systèmes de base des données HCAT doivent respecter les exigences minimales en matière de cybersécurité afin d'éviter tout accès non autorisé, une mauvaise utilisation ou une exploitation des informations stockées ou archivées.
- Les informations sous format papier ou électronique peuvent être utilisées, cependant, des mesures de biosûreté et de cybersécurité doivent être toujours maintenues.

10.3.3 Exigences pour la collecte, le transfert et le stockage des données

Le processus de collecte d'informations pour les structures désignées manipulant et stockant des HCATs est crucial pour évaluer de manière exhaustive le niveau de biosécurité dans chaque pays.

Remarque : Les structures sont chargées de soumettre des détails sur les caractéristiques des agents pathogènes dangereux, les informations relatives à l'institution, et les personnes responsables.

Le rôle de l'utilisateur des agents sélectionnés est essentiel pour maintenir un registre complet de l'emplacement de l'agent, des schémas d'utilisation, des niveaux d'inventaire, des transferts internes et externes, des procédures de destruction, et des protocoles d'accès.

Des copies de ces registres doivent être fournies à la structure principale lorsque cela est nécessaire.

Conformément au cadre législatif et au cadre réglementaire pour les structures manipulant les HCATs, une orientation est donnée lorsqu'un statut de stock maximum est atteint :

- La structure HCAT principale doit communiquer avec l'institution nationale HCAT avant d'atteindre le niveau maximum de stockage.
- Le comité directeur HCAT doit être convoqué pour fournir des mesures correctives à la situation en cours.
- L'institution nationale HCAT organise une réunion avec les MDAs respectifs concernant la résolution prise par le comité directeur HCAT.
- Une évaluation est réalisée par l'institution nationale et un groupe indépendant d'évaluateurs pour évaluer la conformité et l'adéquation d'une structure alternative HCAT.

Un plan de contingence pour le stockage des HCATs doit être accepté par une documentation écrite, dont une copie est conservée pour référence.

- L'institution nationale, par l'intermédiaire du (TWG) ou du comité directeur HCAT, désigne et assigne une structure ou une installation alternative pour le stockage des HCATs.
- La structure HCAT assignée soumettra les listes supplémentaires d'HCATs dans le cadre de ses soumissions habituelles.

Cependant, les directives nationales sur le stockage sécurisé des informations sensibles doivent être suivies, et les structures HCAT désignées ou les dépôts nationaux pour les agents pathogènes et les toxines doivent conserver les registres de manière indéfinie. Les exigences minimales sont les suivantes :

- Nom, caractéristiques et date de la source de l'agent.
- Quantité acquise, source et date d'acquisition.
- Quantité détenue à la date du premier inventaire (toxine uniquement).
- Quantité actuelle détenue (toxine uniquement).
- Quantité utilisée et dates d'utilisation (toxine uniquement).
- Nom de chaque personne ayant accédé à un agent ou une toxine sélectionné(e).
- Agent ou toxine sélectionné(e) utilisé(e).
- Date de retrait.
- Quantité de toxine utilisée.
- Date de retour de l'agent en stockage.
- Quantité de toxine retournée.
- Quantité transférée, date du transfert, nom du destinataire.
- Nom et contact de l'expéditeur.
- Quantité d'agents biologiques et de toxines détenue à la date du premier inventaire.

Message clé : La base de données HCAT doit répondre aux normes minimales en matière de biosûreté et de cybersécurité pour son fonctionnement et son utilisation au quotidien.

10.4 Suivi et évaluation

10.4.1 Analyse régulière des données et rapports aux autorités gouvernementales responsables

À travers la base de données centrale établie, toutes les structures HCAT doivent :

- Soumettre les informations requises et générées aux autorités gouvernementales responsables (AGRs) de la centralisation et l'hébergement des données ;
- Fournir des informations actualisées, vérifiées par les structures respectives, pour une analyse par le personnel de laboratoire, les cliniciens, les vétérinaires, les scientifiques, les biostatisticiens ou les épidémiologistes, afin de déterminer les tendances et de signaler les événements attendus et inattendus.

Cela nécessite la création d'une plateforme digitale, partagée permettant aux décideurs

d'intervenir en temps opportun.

10.4.2 Modification et amélioration continue des systèmes de gestion des HCATs

L'institution nationale HCAT doit surveiller en permanence la fréquence de soumission des données dans le cadre d'un plan de continuité et concevoir des mécanismes d'amélioration en cas de non-conformité au calendrier de rapport. Par conséquent, elle doit activement rechercher des moyens pour améliorer l'efficacité et rationaliser le processus pour les futures itérations. L'institution nationale doit :

- Identifier des experts ou mentors HCAT qui illustrent les meilleures pratiques et surveillent le non-respect des normes pour des actions correctives et des retours d'information.
- Renforcer les capacités des structures HCAT ayant les meilleures pratiques.
- Mettre en place un plan d'action pour les structures ne respectant pas les normes minimales de gestion et de reporting des HCATs.
- Élaborer un plan d'action HCAT, en assignant des responsabilités au personnel désigné pour une exécution efficace.
- Mener une analyse des causes profondes (ACP) en utilisant des méthodes appropriées telles que les 5 POURQUOI, les diagrammes en arête de poisson, les tableaux de bord, etc....
- Évaluer, classer et prioriser les actions correctives potentielles et surveiller leur efficacité.
- Normaliser les actions correctives efficaces et réussies comme de bonnes pratiques pour une mise en œuvre cohérente.

Message clé : L'institution chef de file pour les HCATs orientera vers une plateforme plus sûre et sécurisée pour le partage des données/informations relatives aux HCATs. Il est obligatoire pour toute structure HCAT de soumettre les agents et toxines supplémentaires identifiés, dès leur détection.

10.4.3 Evaluations périodiques

Les plans de biosûreté doivent faire l'objet de tests de performance périodiques pour déterminer leur efficacité. Les procédures de test peuvent varier, allant d'une simple vérification des clés, des serrures et des alarmes à un exercice complet en laboratoire ou exercices de simulation en conditions réelles d'installation. Les politiques et procédures en matière de biosécurité, de biosûreté et de technologies de l'information doivent être examinées au moins une fois par an pour assurer leur cohérence et leur applicabilité.

De plus, ces procédures doivent également être revues après tout incident ou

modification de la réglementation. Les modifications nécessaires doivent être intégrées dans les plans révisés et communiquées à tous.

Les responsabilités de l'utilisateur autorisé et de l'institution nationale HCAT pendant le suivi et la révision du plan de sécurité incluent les points suivants :

10.4.3.1 Evaluation mensuelle

Le chercheur principal ou le personnel responsable désigné doit vérifier la corrélation entre l'inventaire physique et l'inventaire papier ou même la version électronique.

10.4.3.2 Evaluation semestrielle

L'institution nationale HCAT doit auditer les laboratoires pour:

- Examiner les journaux d'accès aux laboratoires afin de vérifier qu'ils sont bien mis à jour.
- Vérifier que le travail est effectué conformément aux indications
- Examiner les protocoles de biosécurité et de biosûreté et leur mise en œuvre.
- Collecter les formulaires d'inventaire.
- Revue les codes d'accès.

10.4.3.3 Evaluation annuelle

- Changer les codes d'accès.
- Coordonner des exercices de simulation avec l'institution nationale HCAT pour évaluer l'efficacité de :
 - La biosécurité (physique et infrastructurelle) ;
 - Les mesures de biosécurité ;
 - Les plans de réponse aux incidents.
- Revoir et mettre à jour les plans de biosécurité, de biosûreté et de réponse aux incidents avec l'institution nationale HCAT désignée.
- Compléter la formation de mise à jour sur les agents sélectionnés pour toutes les personnes ayant un accès autorisé.
- Conserver tous les dossiers de formation conformément aux exigences réglementaires nationales et institutionnelles.
- Réaliser une évaluation externe par l'institution nationale en collaboration avec un évaluateur agréé pour la conformité en matière de qualité et de sécurité.

10.4.3.4 Evaluation continue

- Informer l'institution nationale HCAT désignée de chaque changement de personnel de laboratoire et/ou lorsque les codes d'accès ou les clés ont été modifiés.
- Suivre les procédures et pratiques de laboratoire pertinentes avec les structures

HCAT désignées.

- Maintenir des procédures opératoires standard (SOP) à jour.
- Les SOPs doivent inclure :
 - Les risques d'exposition potentielle lors de la préparation des échantillons et des manipulations expérimentales notamment la génération d'aérosols lors des transferts, d'homogénéisation ou de centrifugation des suspensions, utilisation d'objets tranchants ; excrétion par les animaux, etc...,
 - Les mesures de biosécurité qui seront mises en place pour minimiser les risques comme le port des EPI, l'usage de postes de sécurité biologique (PSM), les bonnes pratiques de laboratoire, les procédures d'élimination et de gestion des déchets, etc...
 - Les procédures en cas de déversement/accident d'exposition.
 - La surveillance périodique des expositions professionnelles.
 - Les évaluations régulières de la fiabilité du personnel.
- Maintenir à jour les journaux d'inventaire et d'accès pour les structures HCAT.

Message clé : Les structures HCATs doivent en tout temps mettre à jour et suivre le journal de génération des données dans la bio-banque établie, et le personnel assigné doit être régulièrement surveillé et supervisé.

10.5 Biosurveillance des HCATs

La Biosurveillance des HCATs est un processus systématique de collecte de données et de notification d'informations vérifiées concernant les HCATs provenant d'une source appropriée vers une base de données centrale, hébergée par l'institution nationale. La mise en œuvre de la bio-surveillance adoptera l'approche "Une seule santé" et sera intégrée dans les systèmes nationaux de surveillance spécifiques du pays, où les agences ou institutions respectives soumettent en temps réel les informations requises à l'aide d'une plateforme digitalisée partagée de collecte de données. La digitalisation du processus est souhaitable afin d'améliorer l'utilisation et la visualisation en temps réel des données et des indicateurs générés à des fins d'action en santé publique.

Au niveau national, dans les structures de référence, l'équipe de gestion des données (experts dans les domaines de l'épidémiologie, de la microbiologie, de la biostatistique et en analyses des données, et toute autre compétence nécessaire) assure l'assurance qualité des données (DQA) et l'analyse des tendances pour détecter des flambées potentielles en se référant aux définitions standard des cas de maladies. La confirmation des maladies se fera par des laboratoires agréés pour détecter un événement épidémique inhabituel ou un acte de bioterrorisme (Archer, 2005), guidée par des rapports épidémiologiques qui sont examinés et soumis. Dans les structures régionale et locale, le gestionnaire des données effectue Triage, vérification, évaluation du risque et des données avant de les partager avec les autorités compétentes.

L'utilisation des centres d'appels d'urgence favorise le signalement précoce de toute alerte, active le mode de préparation et met en place des mécanismes de rapport en temps réel pour les événements inattendus. Les éléments clés d'un système de bio-

surveillance sont les sources de données, une base de données, l'analyse et les décideurs.

Figure 4: Système de mise en place de la bio-surveillance montrant le flux des données depuis la source initiale, la base de données centrale, l'analyse et le déclenchement de la réponse

Figure 5: Intégration de la biosécurité et de la biosurveillance pour améliorer le système d'alerte et de réponse

10.5.1 Réponse aux incidents

Les utilisateurs autorisés doivent veiller, en coopération avec les responsables de la biosécurité, de la biosûreté et des relations publiques de l'établissement, à ce que des politiques et des procédures soient en place pour signaler et investiguer les expositions intentionnelles et non intentionnelles, les incidents (par exemple, agents biologiques ou toxines disparus, personnel non autorisé dans des zones restreintes, appels habituels ou menaçants) ou les violations des mesures de sécurité. Si des agents sélectionnés sont découverts comme manquants, libérés en dehors du laboratoire, impliqués dans des expositions ou infections des travailleurs, ou mal utilisés :

- Le responsable de l'HCAT et le Ministère de l'Intérieur doivent être informés immédiatement.
- Documenter l'incident dans le registre des incidents et le partager avec l'équipe HCAT pour des mesures supplémentaires.
- Organiser une réunion des parties prenantes de l'HCAT pour la correspondance et la collecte d'informations.
- Développer un plan d'action ou un suivi des incidents avec des actions correctives prioritaires.
- Désigner une ou plusieurs personnes pour accélérer l'efficacité des actions correctives.
- Standardiser les actions correctives efficaces dans les routines pour éviter leur récurrence.
- Pour les modifications nécessaires, demander des conseils auprès de l'institution nationale et des experts.

De plus, tous les incidents impliquant des agents sélectionnés doivent être signalés aux autorités compétentes du ministère de la santé. Toute violation de la sécurité dans une zone d'utilisation d'agents sélectionnés doit être immédiatement signalée aux Ministères de l'Intérieur et de la Défense Nationale. Toute violation de la sécurité sera investiguée et poursuivie conformément aux législations nationales en vigueur

Message clé : Les structures HCAT sont tenus de toujours documenter et signaler les incidents aux autorités de réglementation compétentes (MDA) et d'accélérer l'efficacité des actions correctives afin d'éviter toute réapparition.

10.5.2 Plan de gestion des Urgences

Chaque établissement (hôpital, centre de recherche, collège académique, département et laboratoire) où des agents biologiques et/ou des toxines sélectionnés sont stockés et/ou utilisés doit disposer d'un Plan de Réponse d'Urgence. Ces plans doivent être intégrés au Plan de Gestion des Urgences du pays (créer une ébauche dans le plan de

Préparation de Riposte et de Résilience 2P2R relative à BSBS) ou se référer au Cadre Réglementaire pour les Institutions manipulant des agents pathogènes à haut risque (voir 5.2.2.4).

Les utilisateurs autorisés ont la responsabilité de documenter les dangers associés à l'utilisation de leurs agents biologiques et toxines sélectionnés. Chaque laboratoire où ces agents sont stockés et/ou utilisés doit développer des procédures appropriées pour le personnel, des lignes d'autorité et des protocoles de communication qui pourraient entrer en vigueur lors d'une urgence d'origine humaine ou naturelle. Ces informations doivent être intégrées à la formation initiale et continue des laboratoires.

Le développement d'un Plan de gestion des Urgences doit inclure les éléments suivants:

- Des procédures de collaboration entre les administrateurs de l'établissement, les directeurs scientifiques, les utilisateurs autorisés, le personnel de laboratoire, le personnel de maintenance et d'assistance technique, les responsables de la sécurité de l'établissement et les agents de sécurité.
- Des procédures établies pour la notification immédiate et la réponse des directeurs de laboratoire et d'animalerie, des travailleurs de laboratoire, du personnel du bureau de sécurité ou d'autres personnes compétentes lorsqu'une urgence se produit.
- Établissement de la coordination préalable avec les autorités locales telles que la police, les pompiers et autres intervenants spécialisés pour planifier les urgences dans les laboratoires et les animaleries manipulant des agents sélectionnés.
- Considération des circonstances pouvant nécessiter le déplacement d'urgence des agents sélectionnés vers un autre emplacement sécurisé.
- Réévaluation et formation des employés; réalisation d'exercices de simulation du plan de réponse d'urgence au moins une fois par an.
- Révision périodique et amélioration continue du plan.

Message clé : La notification de la confirmation d'un agent sélectionné par un établissement HCAT doit être effectuée en temps réel par l'autorité de réglementation compétente (MDA) via les structures de santé publique, afin d'activer la réponse d'urgence en collaboration avec les ministères concernés selon l'approche One-Health.

10.5.3 Laboratoires Cliniques et Diagnostiques (Publics et Privés)

Les directeurs de laboratoires cliniques ou diagnostiques qui identifient certains agents/toxines sélectionnés lors des activités de diagnostic ou de vérification, doivent contacter immédiatement les ministères concernés dans le cadre du réseau de laboratoires One-Health. Les directeurs doivent également contacter l'AGR pour obtenir

des instructions supplémentaires.

- Les analyses en laboratoire doivent être effectuées dans un environnement d'assurance qualité (personnel, équipement, contrôle de qualité, documentation, systèmes d'information, etc.).
- Les laboratoires d'analyse doivent s'assurer que le personnel est formé et jugé compétent pour travailler dans les structures HCAT.
- Les résultats de laboratoire confirmés doivent toujours être vérifiés et approuvés par le personnel désigné.
- Les agents ou toxines sélectionnés détectés et/ou répondant aux critères de déclenchement doivent être communiqués à l'AGR et aux ministères respectifs avant d'être communiqués au grand public.

Message clé : Les procédures de diagnostic doivent être réalisées uniquement par du personnel formé et compétent, tandis que les résultats des tests déclenchant une réponse entraîneront une notification immédiate à l'autorité de réglementation HCAT compétente (MDA), qui informera ensuite l'autorité principale du pays ou les structures de santé publique afin que des mesures soient prises.

10.5.4 Surveillance nationale des HCATs

Pour sécuriser les agents et toxines, il est nécessaire de mettre en place des mesures de biosûreté appropriées et des technologies adéquates. Les établissements doivent posséder des caractéristiques de conception spécifiques (ingénierie et structure) et suivre des normes de maintenance adaptées au type d'organismes manipulés ou stockés et aux procédures effectuées. Le Cadre Réglementaire pour les structures manipulant des agents pathogènes à haut risque fournit des directives sur les exigences de la liste de vérification et la manière d'évaluer ces établissements désignés pour leur conformité comme suit :

- Barrières de confinement
- Points d'accès et contrôle
- Finitions des surfaces et mobilier
- Système de Chauffage, Ventilation et Climatisation (HVAC)
- Services de l'établissement
- Confinement primaire (Équipements de sécurité et EPI)
- Systèmes de Décontamination des Effluents (EDS)

La formation des Évaluateurs nationaux Certifiés pour effectuer les évaluations et recommandations pour la certification des Institutions manipulant des agents pathogènes à haut risque dans la région Afrique doit être coordonnée par l'ULB en collaboration avec l'ASLM. Selon ce dernier, le certificat est valide pendant 3 ans et renouvelable sur présentation de preuves de Développement Professionnel Continu pertinent et après réussite d'un examen administré par l'Académie ASLM.

Message clé : Une structure HCAT doit toujours, et chaque fois que nécessaire, faire l'objet d'une évaluation détaillée de ses capacités, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de conception et les exigences infrastructurelles, afin de vérifier leur conformité et leur adéquation aux normes internationales (ISO 35001: 2019 et 15190:2020).

10.6 Contrôle des HCATs

Le contrôle et l'atténuation des risques associés à l'utilisation, la manipulation ou le stockage des HCATs dans les structures désignées doivent être basés sur les exigences de gestion et de pratique opérationnelle énoncées dans le Cadre Réglementaire pour les Institutions manipulant des agents pathogènes à haut risque (voir 5.2.2, page 10). Cela peut se faire par le développement d'un programme de gestion des risques biologiques (GRB). Cette approche aide les structures à :

- Identifier efficacement les risques possibles.
- Évaluer les risques en relation avec les activités effectuées.
- Développer des mesures de contrôle appropriées.
- Évaluer l'efficacité des actions correctives prioritaires.

Le personnel d'une structure HCATs ne doit pas seulement comprendre comment les mesures de contrôle réduisent les risques liés aux HCATs, mais il doit également veiller à ce que le potentiel de libération dans la communauté (intentionnelle ou non) soit prévenu pour ces agents et toxines de haute conséquence.

Un plan de gestion des risques HCATs doit prendre en compte chacun de ces points de contrôle critiques et documenter clairement pourquoi ils ne sont pas applicables aux laboratoires ou aux bio-banques. Il doit aussi également, préciser les mesures de contrôle spécifiques mises en place et leur capacité à réduire le risque. Il devrait y avoir une hiérarchisation des agents HCATs (et des exigences réglementaires auxquelles elles sont soumises). Exemples de Points de Contrôle Critiques pour les Laboratoires HCATs ou les bio-banques :

a) Libération autorisée du laboratoire ou de la bio-banque

- Élimination des effluents liquides
- Élimination des effluents aériens
- Transfert d'agents/échantillons non altérés
- Transfert d'agents/échantillons inactivés

b) Libération non intentionnelle à partir de la structure HCATs ou du laboratoire

- Infection transmissible du ou par le personnel du laboratoire
- Déversement en dehors de la zone de confinement du laboratoire

- Libération d'aérosols non filtrés au-delà de la frontière du laboratoire

c) Libération intentionnelle à partir de la structure HCATs

- Accès non autorisé et retrait des :
 - Agents/Échantillons
 - Informations relatives à la biosécurité et à la biosûreté de l'HCAT
 - Déchets d'équipements et/ou DASRI
 - Agents/Échantillons en cours de transfert

Message clé : Les structures HCAT doivent être tenus responsables de la réalisation d'évaluations de risque régulières, ainsi que du développement de mesures de contrôle appropriées et efficaces afin d'éviter toute libération accidentelle ou non autorisée des bio-banques respectives.

11.0 Destruction et Élimination

La destruction et l'élimination des agents sélectionnés doivent être effectuées conformément aux directives et normes nationales ou internationales. Les agents sélectionnés ne peuvent être détruits que lorsqu'un **Formulaire de Notification de la Destruction Proposée des Agents Sélectionnés**, documentant la méthode de destruction, a été soumis par le laboratoire à l'institution nationale HCATs désignée, et approuvé par les Ministère de l'Intérieur – Ministère de la Défense Nationale respectifs.

Formulaire de Notification et de Destruction Proposée des Agents Sélectionnés								
Nom de la structure HCATs:								
Nom de l'Agent / Toxine:	Quantité détruite:	Raison de la Destruction:	Méthode de destruction:	Personnel délivrant:	Date d'émission:	Approuvé par:	Date d'approbation:	Date de notification:

Figure 6: Formulaire de Notification et de destruction des Agents sélectionnés

L'institution nationale devra :

- Développer, réviser ou adopter des directives nationales pour la gestion des HCATs.
- Élaborer des SOPs, ou des guides d'instructions pour la destruction et l'élimination

de divers agents sélectionnés avec des raisons justifiées pour l'acte requis.

- Mettre au point une liste de contrôle pour la notification de destruction et d'élimination prévue.
- Examiner les demandes de destruction d'agents sélectionnés ou de toxines par les structures HCAT.
- Évaluer l'efficacité des méthodes pour la destruction et l'élimination des agents.
- Autoriser les structures HCAT à appliquer le processus de destruction et d'élimination.
- Surveiller et superviser le processus de destruction et d'élimination.
- Conserver une documentation ou une copie de la fiche de l'agent sélectionné ou de la toxine détruit(e) et de son élimination.

L'institution nationale doit notifier le ministère concerné avant la destruction de tout agent biologique ou toxine sélectionné. Les instructions pour la destruction et l'élimination de divers agents sélectionnés sont fournies à la structure HCAT.

Message clé : L'établissement HCAT doit initier le processus de destruction et d'élimination des agents et toxines sélectionnés en soumettant le formulaire proposé de destruction dûment rempli, pour examen et approbation par l'institution HCAT désignée. Les détails de communication et la documentation relative à ce processus doivent être conservés ou archivés pour de futures révisions.

Il serait judicieux de différencier entre les souches et isolats conservés à éliminer (pour lesquels il faut des autorisations au préalable) et les déchets générés par l'activité de diagnostic de routine (qui ne nécessitent pas d'autorisation).

12.0 Interprétation/ Priorisation des HCATs

Le tableau 4 ci-dessous fournit des indications aux experts, particulièrement lorsqu'une analyse de priorisation quantitative HCAT est effectuée. En s'appuyant sur les experts en la matière (SME) et les analystes de données, la Tunisie peut classer les HCATs en : priorité très élevée, priorité élevée, priorité modérée et priorité faible. Les seuils dans ce document ont été établis à partir du classement par les experts des agents, voir Annexe 3 : Tableau 9. Les indications suivantes peuvent aider à ajuster les seuils.

13.0 Matrice de priorisation des HCATs et des actions à mettre en place

Tableau 4: Matrice de priorisation des HCATs et des actions à mettre en place

Score final d'évaluation de l'agent	Classification des risques	Catégorisation des agents	Interprétation	Action	Intervention de santé Publique
≥ 60%	Risque très élevé	Catégorie A	<p>Très haute Priorité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peut être facilement diffusé ou transmis d'une personne à l'autre. • Entraîne des taux de mortalité élevés et peut avoir un impact majeur sur la santé publique. • Peut provoquer une panique publique et des perturbations sociales. • Nécessite des mesures spéciales pour la préparation à la santé publique. 	<ul style="list-style-type: none"> • Des actions strictes et une autorisation préalable de l'institution principale sont nécessaires pour : la possession, l'utilisation, le stockage, et l'élimination, avec des mesures strictes de fiabilité du personnel. • Des exigences renforcées en matière d'infrastructure pour la biosécurité. • Ces agents doivent être manipulés uniquement dans des laboratoires désignés / certifiés 5 étoiles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance nationale stricte et régulière, avec des rapports fréquents. • Dès qu'il existe un indice de suspicion élevé concernant un agent HCAT de cette catégorie, des actions de santé publique à différents niveaux doivent être activées, telles que : renforcement de la surveillance, préparation, et réponses immédiates en tout temps.
41%- 59%	Haut risque	Catégorie B	<p>Haute Priorité</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sont relativement faciles à se disséminer • Entraînent des taux de morbidité modérés et des taux de mortalité faibles. • Nécessitent des améliorations spécifiques des capacités de diagnostic et une surveillance renforcée des maladies. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les institutions manipulant ces agents et toxines doivent être agréées et soumises à un programme régulier d'inspections. • Tous les travaux de recherche doivent obtenir une approbation préalable. • Un programme d'évaluation des mesures de fiabilité du personnel et des exigences en matière d'infrastructure pour la biosécurité doit être mis en place conformément à l'évaluation des risques. 	<ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et rapports réguliers • Lorsque la présence d'un agent de cette catégorie est confirmée, une réponse dirigée par les autorités locales, les districts ou les provinces doit être activée. • Le niveau national assure la supervision technique et la coordination.

Score final d'évaluation de l'agent	Classification des risques	Catégorisation des agents	Interprétation	Action	Intervention de santé Publique
≤ 40 %	Risque modéré	Catégorie C	<ul style="list-style-type: none"> • Peut inclure des agents, des toxines et des produits chimiques couramment manipulés dans les installations de diagnostic, qui ne provoquent pas de conséquences graves à grande échelle lorsqu'ils sont diffusés, mais qui peuvent perturber la santé humaine, animale et environnementale en cas d'exposition. Des contre-mesures médicales sont largement disponibles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le respect des bonnes pratiques de travail est nécessaire. • Les institutions et les personnes manipulant ces agents doivent être enregistrées et agréées. • Tous les travaux de recherche doivent recevoir une approbation préalable et faire l'objet d'un suivi régulier. • Des évaluations régulières de la fiabilité du personnel et un programme d'évaluation des risques doivent être mis en place. 	Dans les laboratoires d'essai, les données doivent être collectées, vérifiées et partagées régulièrement en utilisant des systèmes d'information spécifiques au pays, établis pour le rapport national.

Note 1: Les agents et toxines classés dans les catégories à **haut risque** et à **très haut risque** seront considérés et inscrits comme HCATs dans le registre national. Des directives pertinentes pour la manipulation, le stockage et l'élimination de ces agents, incluant les mesures préalables et les actions correctives en cas d'exposition accidentelle, devront être documentées. Ces agents ne doivent être manipulés que dans des structures certifiées 5 étoiles, avec un certificat valide tel que décrit dans le cadre de réglementation et de

certification pour les institutions manipulant des agents pathogènes à haut risque.

Note 2 : Alors que les agents et toxines obtenant un score compris entre 41 % et 59 % peuvent ne pas être considérés comme des HCATs suite à l'analyse quantitative, l'État peut explorer différents paramètres tels que les priorités régionales ou nationales, la charge de morbidité, les systèmes de surveillance existants, les directives nationales, une ou plusieurs approches basées sur le risque, ainsi que les avis d'experts, afin d'envisager de classer les agents et toxines de cette catégorie (B) en tant que HCATs.

Note 3 : Quant à ceux ayant un score inférieur à 40 %, ils ne seront pas considérés comme des HCATs, mais la Tunisie, les ministères concernés et les structures doivent mettre en place des directives et systèmes pour surveiller le respect des bonnes pratiques, et toute alerte ou violation devra être traitée de manière appropriée.

14.0 Axes budgétaires pour la gestion des HCATs En Tunisie

Tableau 5: Axes budgétaires pour la gestion des HCATs En Tunisie

Code d'Activité	Facteurs de Coût d'Activité	Nombre de personnes	Coût unitaire (DT)	Coût total (DT)
13.1 Établir ou renforcer les mécanismes de coordination nationaux et régionaux pour les institutions manipulant les HCATs.				
13.1.1	Conseil, Personnel technique, indemnité journalière Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.1.2	Réunions des parties prenantes, Transport, Carburant, Lieu, Impression			
13.1.3	Personnel technique, Ordinateurs portables, indemnité journalière, Transport, Frais d'internet, Réunions, Transport			
13.1.4	Personnel technique, indemnité journalière, Lieu, frais techniques, Impression, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.1.5	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.1.6	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2 Établir des systèmes de certification pour les institutions manipulant les HCATs (renforcement des capacités, évaluation des risques biologiques, manipulation sécurisée et recherche à double usage).				
13.2.1	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.2	Formateurs ASLM, Matériel de formation, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions			

13.2.3	Formateurs, Matériel de formation, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.4	Formateurs certifiés, Matériel de formation, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.5	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.6	Réunions des parties prenantes, Transport, Lieu, Impression			
13.2.7	Réunions des parties prenantes, Transport, Lieu, Impression			
13.2.8	Formateurs, Matériel de formation, Consultance, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.9	Coût incitatif, Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.2.10	Réunions des parties prenantes, Transport, Lieu, Impression, Frais d'internet			
13.3 Renforcer les systèmes de biosurveillance grâce à une caractérisation rapide et à la confirmation des maladies à potentiel d'épidémie.				
13.3.1	Formateurs, Matériel de formation, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.3.2	Formateurs, Matériel de formation, Matériel de référence, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions, Serveurs			
13.3.3	Formateurs, Matériel de formation, Matériel de référence, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Frais d'internet, Réunions, Serveurs, Programmeurs			
13.3.4	Réactifs ou Fournitures, Personnel technique, Lieu, Fournitures, Transport, Réunions			
13.3.5	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
13.3.6	Personnel technique, Lieu, frais techniques, Impression des outils d'évaluation, Ordinateurs portables, Transport, Frais d'internet, Réunions			
Total général				

15.0 Cadre de suivi et d'évaluation

Objectif : Établir un système national de gestion des agents et toxines à conséquences graves ou à haut risque (HCAT).

15.1. Établir et renforcer les mécanismes nationaux de coordination pour les institutions traitant les HCATs en Tunisie

- Réaliser une évaluation holistique nationale des HCATs potentiels pour les structures HCATs.
- Développer un accord contractuel ou un Mémoire d'Entente (MoU) avec des structures HCAT appropriées.
- Cartographier ou identifier les structures HCAT potentielles dans le pays en utilisant des technologies de géo-cartographie (Système de Positionnement Global - GPS).
- Élaborer des Termes de Référence (ToR) pour les structures HCAT en tant que guide opérationnel.
- Compiler une liste d'inventaire nationale des HCATs potentiels pour les structures ou organismes participant aux HCATs désignés.
- Organiser des réunions de coordination régulières ou des ateliers de travail avec le réseau national des HCATs.

15.2. Établir des systèmes de certification des structures traitant les HCATs (Renforcement des capacités, Évaluation des risques biologiques, Manipulation sécurisée, et Recherche à double usage) en Tunisie.

- Développer ou réviser les politiques nationales ou les lignes directrices concernant l'inventaire des pathogènes ou la bio-banque ou la gestion des HCATs.
- Réaliser des formations nationales (ToTs) et des tutorats pour le personnel travaillant dans les structures HCATs désignées (Biosécurité, Biosûreté, Inventaire de pathogènes ou biobanque, Documentation).
- Développer ou réviser les SOPs pour la gestion de l'inventaire des HCATs ou des pathogènes.
- Réaliser des évaluations périodiques des risques biologiques des structures HCAT désignées au sein du réseau HCAT.
- Développer des outils d'évaluation des données HCAT pour déterminer l'adéquation et l'adhérence
- Créer un comité national de pilotage des HCATs pour guider l'établissement de la (des) liste(s) nationale(s) des HCATs.
- Tenir des réunions trimestrielles et des réunions d'évaluation des performances.
- Soumettre en temps opportun des listes trimestrielles des HCATs à la base de données centrale.
- Encourager ou valoriser les meilleurs ou les plus performantes structures HCAT ayant des pratiques modèles.
- Vérifier et Mettre à jour la liste nationale des HCATs dans la base de données centrale des HCATs avec des rapports rendus dans les délais.

15.3. Renforcer les systèmes de biosurveillance par la caractérisation rapide et la confirmation des épidémies potentielles.

- Détecter rapidement les HCATs pour des rapports en temps réel pour une alerte précoce et une riposte rapide.
- Etablir et mettre à jour les définitions de cas spécifiques à la maladie avec les seuils de pathogènes respectifs pour déclencher une réponse.
- Soumettre des fiches de données trimestrielles des listes de HCATs à la base de données centrale nationale par les structures HCAT désignées.
- Approvisionner ou pré-positionner des kits d'outils de diagnostic pour améliorer la détection *in situ* dans les établissements respectifs.
- Développer ou mettre en place un système d'information électronique de biosurveillance fonctionnel pour l'analyse des données et les interventions de riposte.
- Développer ou mettre à jour des HCATs dans les directives nationales sur les épidémies.

Tableau 6: Cadre de suivi et d'évaluation pour l'établissement de rapports sur les indicateurs.

But	Liste Nationale des Agents et Toxines à Hautes Conséquences (HCATs) Établie				
Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus	Éléments de sortie	Résultat	Impact/But
Objectif stratégique	Ressources de base	Activités	Niveau du programme	Niveau régional	Effet à long terme
Renforcer les centres de coordination régionaux dans la mise en place des structures gérant les HCATs	Experts techniques, Coordination, Communication, Outils d'évaluation des données, Transport	Réaliser une évaluation nationale complète des HCATs pour les structures potentielles. Rédaction de rapport d'évaluation	Rapport d'évaluation nationale des HCATs	Centres de coordination régionaux renforcés dans la mise en place des structures HCAT	Liste nationale des HCATs établie
	Engagement des parties prenantes, Réunions, Communication	Développer un accord contractuel ou un Mémoire d'Accord (MoU) avec les institutions HCAT appropriées.	Accord ou MoU signé		
	Plan d'analyse des données, Personnel de laboratoire, Technologies de cartographie géographique	Cartographier ou identifier les institutions HCAT potentielles dans le pays à l'aide des technologies de cartographie géographique (Système de positionnement global - GPS).	Liste des structures HCAT potentielles		
	Réunions, Engagement des parties prenantes, Communication	Élaborer puis valider des termes de référence (ToR) pour les structures HCAT en tant que guide opérationnel.	Termes de référence (ToR) développés et signés		
	Personnel de laboratoire, Experts en données, Réunions des parties prenantes	Compiler une liste d'inventaire national des structures ou organismes HCAT désignés.	Liste d'inventaire national des HCATs potentiels		
	Coordination des parties prenantes, Réunions des équipes techniques, Communication, fourniture de la logistique et des équipements électroniques	Planifier et Organiser des réunions de coordination et/ou des ateliers réguliers avec le réseau national des HCATs.	Calendrier des réunions développé Procès-verbal des réunions iii) Rapport d'atelier		

But					
Liste Nationale des Agents et Toxines à Hautes Conséquences (HCATs) Établie					
Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée
Objectif stratégique	Ressources de base	Activités	Ressources de base	Objectif stratégique	Ressources de base
Établir des institutions HCAT approuvées et certifiées pour le développement de lignes directrices, le renforcement des capacités, l'évaluation des risques biologiques, la manipulation sécurisée et la recherche à double usage	Coordination des parties prenantes, Réunions des équipes techniques, Communication, fourniture de la logistique et des équipements électroniques	Élaborer ou réviser les politiques ou directives nationales relatives à l'inventaire des agents pathogènes, la biobanque ou la gestion des HCATs.	Présence de directives ou politiques approuvées	Réseaux institutionnalisés des HCATs pour le développement de lignes directrices, le renforcement des capacités, l'évaluation des risques biologiques, la manipulation sécurisée et la recherche à double usage	
	Formateurs techniques, Matériel de formation, Lieu, frais de facilitation technique, Coordination des parties prenantes	Organiser des formations et des mentorats nationaux (ToTs) pour le personnel travaillant dans des institutions HCAT désignées (Biosécurité, Biosûreté, Inventaire des agents pathogènes ou biobanque, Documentation).	i) Rapport de formation ou de mentorat ii) Formateurs nationaux (ToTs) formés iii) Liste des participants formés ou mentorés		
	Formateurs techniques, Matériel de formation, Lieu, frais de facilitation technique, Coordination des parties prenantes	Élaborer ou réviser des procédures opérationnelles standard (SOP) pour la gestion des HCATs ou des inventaires d'agents pathogènes. Valider les Procédures opérationnelles standard (SOP)	i) Procédures opérationnelles standard (SOPs) élaborées et mises à jour ii) Procédures opérationnelles standard (SOPs) signées		
	Experts BRM, Facilitation technique, Transport, Coordination, Outils d'évaluation	Mener des évaluations régulières des risques biologiques dans les institutions HCAT désignées au sein du réseau HCAT.	i) Calendrier des évaluations régulières des risques biologiques ii) Rapports d'évaluations des risques biologiques		
	Experts en science des données Outils de capture de données électroniques, Coordination	Développer des outils d'évaluation des données HCAT pour déterminer l'adéquation et le respect des normes	i) Outils d'évaluation des données HCAT		

But					
Liste Nationale des Agents et Toxines à Hautes Conséquences (HCATs) Établie					
Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée
Objectif stratégique	Ressources de base	Activités	Ressources de base	Objectif stratégique	Ressources de base
	Coordination, Experts en la matière (SMEs), Facilitation technique, Communication	Créer un comité de pilotage national des HCATs pour orienter l'établissement des listes nationales HCAT.	i) Comité de pilotage HCAT établi		
			ii) ToRs pour les membres du comité de pilotage HCAT		
	Coordination, Experts en la matière (SMEs), Facilitation technique, Communication	Organiser des réunions trimestrielles et des réunions d'évaluation des performances.	i) Procès-verbaux des réunions trimestrielles		
			ii) Rapport d'évaluation des performances		
	Coordination des parties prenantes, Réunions des équipes techniques, Communication, fourniture de la logistique et des équipements électroniques	Soumettre des listes trimestrielles HCAT dans les délais à la base de données centrales.	i) Soumission ponctuelle des listes HCAT à la base de données centrales		
	Coordination, Experts en la matière (SMEs), Communication	Encourager les meilleures ou les plus performantes structures HCATs ou celles ayant des pratiques modèles..	i) Reconnaissance des meilleures structures HCAT		
Coordination, Experts en la matière (SMEs), Facilitation technique, Communication	Vérifier et mettre à jour la liste nationale HCAT dans la base de données centrale HCAT et rapporter en temps opportun .	i) Liste nationale HCAT vérifiée et mise à jour dans la base de données centrale ii) Rapport ponctuel des listes HCAT			
Renforcer les systèmes de biosurveillance à travers la caractérisation rapide et la confirmation des épidémies potentielles	Coordination, Réunions, Personnel, Réactifs ou fournitures, Équipement de test diagnostique	Détecter et notifier rapidement les HCATs pour des rapports en temps réel et des interventions de riposte .	i) Agents pathogènes HCAT détectés ii) Soumission en temps réel des rapports de détection des HCATs. iii) Riposte rapide	Systèmes de biosurveillance renforcés pour la confirmation des épidémies potentielles	

But					
Liste Nationale des Agents et Toxines à Hautes Conséquences (HCATs) Établie					
Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée	Processus de mise en œuvre	Éléments d'entrée
Objectif stratégique	Ressources de base	Activités	Ressources de base	Objectif stratégique	Ressources de base
	Coordination, Réunions, Personnel, Experts en la matière (SMEs), Facilitation technique	Définir ou mettre à jour la définition de cas spécifique à une maladie avec les seuils de pathogènes HCAT respectifs pour déclencher une réponse.	i) Définition de cas spécifique à une maladie mise à jour ii) Présence / affichage des seuils de pathogènes HCAT respectifs pour déclencher une réponse.		
	Experts en science des données, Coordination, Outils de collecte de données (électronique ou copie papier), Personnel de laboratoire	Soumettre la feuille de données trimestrielle des listes à la base de données centrale nationale par les structures HCAT désignées.	i) Feuille de données HCAT trimestrielle soumise par l'institution ii) Taux de soumission ponctuelle des feuilles de données HCAT à la base de données centrale nationale.		
	Logisticien, Personnel de laboratoire, Catalogue de brochures de réactifs ou de fournitures Experts en science des données,	Procéder à l'achat des kits de diagnostic ou réactifs pour améliorer la détection <i>in situ</i> dans les structures respectives	Kits de diagnostic ou réactifs achetés		
	Personnel de laboratoire, Outils de collecte de données, Développeurs, Logiciel, Routeur, Entrepôt de données	Développer ou mettre en place un système d'information électronique de biosurveillance fonctionnel pour l'analyse des données et les interventions de riposte.	i) Système d'information électronique de biosurveillance fonctionnel		

Tableau 7: Priorisation, critères, définitions, paramètres, et niveau de risque pour Agents biologiques à haut risque

Critère	Définition	Paramètres	Niveau du Risque Valeur
Dose infectieuse de l'agent (concentration et volume)	Quantité minimale d'un pathogène nécessaire pour déclencher une infection chez un hôte sensible.	1-10 particules	5 = Très élevé
		11-100 particules	4 = Élevé
		101-1000 particules	3 = Modéré
		1001-10000 particules	2 = Faible
		>10000 particules	1 = Très faible
Taux de transmission	Vitesse à laquelle une maladie ou son agent étiologique se propage dans la population. Le taux de reproduction de base (R0) peut être utilisé pour déterminer la rapidité de propagation d'une maladie dans une population. Un nombre de reproduction plus élevé (R0) signifie qu'une maladie est plus contagieuse et peut provoquer des épidémies importantes.	R0>1	3 = Élevé
		R0=1	2 = Modéré
		R0<1	1 = Faible
Potentiel épidémique	La probabilité ou la capacité d'une maladie ou d'un agent infectieux à provoquer une épidémie généralisée dans une population.	Pandémie	4 = Élevé
		Épidémie	3 = Modéré
		Endémique	2 = Faible
		Sporadique	1 = Très faible
Capacité diagnostique	Capacité d'un système de santé à effectuer des tests et à diagnostiquer des maladies avec précision et en temps opportun. Cela implique la disponibilité des ressources, des infrastructures et du personnel pour effectuer les tests diagnostiques et interpréter les résultats.	Diagnostics non disponibles à l'échelle mondiale	5 = Très élevé
		Diagnostics disponibles mondialement mais pas dans les laboratoires de référence nationaux	4 = Élevé
		Diagnostics disponibles dans les laboratoires de référence nationaux ou institutionnels	3 = Modéré

		Diagnostics disponibles dans les laboratoires de référence nationaux ou institutionnels mais non universellement disponibles en raison de problèmes de coût, de distribution ou techniques	2 = Faible
Mutation	Capacité de l'agent à modifier de manière permanente la séquence d'ADN ou d'ARN d'un gène ou d'un génome.	Fréquentes épidémies à grande échelle mondiale avec des preuves claires de mutations influençant les tendances épidémiologiques	5 = Très élevé
		Plusieurs épidémies régionales significatives où les mutations jouent un rôle notable dans la propagation et la gravité de la maladie	4 = Élevé
		Épidémies occasionnelles avec quelques preuves de mutations influençant les tendances	3 = Modéré
		Épidémies peu fréquentes avec des preuves minimales de mutations affectant les tendances épidémiologiques	2 = Faible
		Épidémies rares ou inexistantes avec une influence négligeable des mutations sur les tendances	1 = Très faible
Taux de létalité			
Contre-mesures médicales	La proportion de décès dus à une maladie spécifique au sein d'un groupe défini d'individus diagnostiqués avec cette maladie sur une période donnée ; elle doit être basée sur la prévalence regroupée de la mortalité toutes causes confondues (%) dans le pays.	> 30%	5 = Très élevé
		21 - 30%	4 = Élevé
		11 - 20%	3 = Modéré
		5 - 10%	2 = Faible
		< 5%	1 = Très faible

Options de traitement ou de vaccination basées sur des preuves, disponibles et accessibles	Options de traitement ou de vaccination sont fondé sur des données probantes, disponible et accessible	Aucun traitement disponible en dehors des soins de support.	5 = Très élevé
		Le pays dépend des partenaires externes et de leur soutien pour fournir les MCM	4 = Élevé
		MCM disponibles et accessibles à l'échelle régionale	3 = Modéré
		Le pays dispose d'un stock limité de MCM rentables	2 = Faible
		Le pays dispose de MCM rentables et facilement disponibles en stock	1 = Très faible

Critère	Définition	Paramètres	Niveau du risque
Maladie prioritaire dans le pays	La maladie est identifiée comme une préoccupation majeure nécessitant une attention, des ressources et des efforts stratégiques pour sa prévention, son traitement ou son éradication.	Oui	2 = Très élevé
		Non	1 = Très faible
Groupe de risque de l'agent	Le risque que l'agent représente pour les humains, les animaux, les plantes ou l'environnement.	Groupe de risque 4	4 = Élevé
		Groupe de risque 3	3 = Modéré
		Groupe de risque 2	2 = Faible
		Groupe de risque 1	1 = Très faible
Potentiel d'être utilisée dans un processus d'armement biologique	Antécédents d'utilisation intentionnelle à des fins nuisibles	Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur étatique	4 = Élevé
		Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur non étatique	3 = Modéré
		Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur non étatique sans décès signalé	2 = Faible
		Aucun antécédent d'utilisation intentionnelle pour nuire	1 = Très faible
Populations vulnérables	Effet cumulatif : qui est susceptible de subir des effets aigus sévères ?	Tous	5 = Très élevé
		Immunodéprimés, femmes enceintes, enfants ou personnes âgées	4 = Élevé
		Immunodéprimés et femmes enceintes	3 = Modéré
		Seulement immunodéprimés	2 = Faible
		Aucun	1 = Très faible
Critères supplémentaires de notation des pathogènes animaux			
Facilité d'infection	Transmissibilité de l'animal à l'animal : taux de transmission (R0) spécifique à la région et/ou au pays, si disponible	$R0 > 2$	5 = Très élevé
		$R0 < 2$	4 = Élevé
		$R0 < 1$	3 = Modéré
		Transmission rare entre individus de la même espèce	2 = Faible
		Aucune transmission entre individus de la même espèce	1 = Très faible

Critère	Définition	Paramètres	Niveau du risque
Transmissibilité d'une ferme à une autre	Mesure dans laquelle la maladie peut être transmise d'une ferme à une autre	Transmission par voie aérienne	5 = Très élevé
		Transmission par fomites et vecteurs	4 = Élevé
		Transmission par vecteurs	3 = Modéré
		Transmission par fomites et/ou transmission limitée de ferme à ferme / faune sauvage observée	2 = Faible
		Non transmissible entre les fermes	1 = Très faible
Production agricole	Impact sur la production animale/agricole (viande, œufs, lait, peaux, reproduction) en raison de la maladie	Perte totale de production due à l'abattage et/ou à une mortalité aiguë sans stock de remplacement disponible	5 = Très élevé
		Mortalité, stérilité, incapacité à se reproduire.	4 = Élevé
		Diminution de la production en raison des symptômes parmi le troupeau existant pendant des mois à un an et perte du stock de remplacement (ex. avortements, mortalité néonatale)	3 = Modéré
		Diminution de la production jusqu'à un mois	2 = Faible
		Impact minimal ou aucun impact sur la production en raison de symptômes légers de courte durée	1 = Très faible
Impact sur la santé publique des agents animaux	Impact potentiel de l'agent animal sur la santé humaine (ex. zoonoses et taux de létalité)	Cause une morbidité et une mortalité élevées chez les humains et est transmissible de personne à personne	5 = Très élevé
		Cause une morbidité et une mortalité modérées à élevées chez les humains (Taux de létalité >10%)	4 = Élevé
		Cause une morbidité modérée et une faible mortalité (Taux de létalité <10%) chez les humains	3 = Modéré
		Cause des symptômes légers et/ou est rarement mortelle chez les humains	2 = Faible
		Ne cause pas de maladie chez les humains	1 = Très faible

Critère	Définition	Paramètres	Niveau du risque
Critères supplémentaires pour la priorisation des toxines			
Préoccupations réglementaires et de santé publique	Préoccupations réglementaires et de santé publique	Préoccupations réglementaires et de santé publique	Préoccupations réglementaires et de santé publique
		Cancérogénicité : Potentiel à provoquer le cancer	3 = Modéré
		Reproduction et développement de toxicité : Effets sur la santé reproductive et le développement.	2 = Faible
		Mutagénicité : Potentiel à provoquer des mutations génétiques	1=Très Faible
Toxicité (Danger)	Toxicité (Danger)	Toxicité (Danger)	Toxicité (Danger)
		Toxicité Chronique	4 = Élevé
		DL50/CL50 : dose ou concentration létale pour 50% de la population	3 = Modéré
		NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) : Le niveau d'exposition le plus élevé où les effets négatifs sont observés.	2 = Faible
		LOAEL (Lowest Observed Adverse Effect Level) : Le niveau d'exposition le plus bas où des effets nocifs sont observés	1=Très faible
Pollution environnementale	Pollution environnementale	Pollution environnementale	Pollution environnementale
		Accumulé dans la chaîne de nourriture	4 = Élevé
		Affecter l'eau	3 = Modéré
		Affecter la faune	2 = Faible
		Affecter le sol	1=Très faible

Références

1. A world at risk: annual report on global preparedness for health emergencies. Global Preparedness Monitoring Board (WHO). 2019.
Available from: https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annual_report_2019.pdf
2. Africa CDC, Development of a National Biosafety Biosecurity strategy, June 2022
3. Africa CDC, Regulatory Framework for Institutions handling high risk pathogens, July 2022
4. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ASHRAE Laboratory Design Guide: Planning and Operation of Laboratory HVAC Systems. 2nd ed. Atlanta (GA): ASHRAE; 2015.
5. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ASHRAE Laboratory Design Guide: Planning and Operation of Laboratory HVAC Systems. 2nd ed. Atlanta (GA): ASHRAE; 2015.
6. An analytical approach: biosafety and biosecurity BSBS oversight framework. Government of Canada.
7. Blood borne pathogens, 29C.F.R. Part 1910.1030 (1992).
8. Brizee S, Kwehangana M, Mwesigwa C, et al. Establishment of a national inventory of dangerous pathogens in the Republic of Uganda. *Health Secur.* 2019; 17:169–11. Epub 2019/ 04/30. PubMed PMID: 31033346; PubMed Central PMCID: PMC6590714. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
9. Brizee S, Van Passel MWJ, Van Den Berg LM, et al. Development of a biosecurity checklist for laboratory assessment and monitoring. *Appl Biosaf.* 2019; 24:83–89. Epub 2020/ 07/14. PubMed PMID: 32655326; PubMed Central PMCID: PMC7323818. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
10. Canadian Biosafety guideline – pathogen risk assessment. Public Health Agency of Canada. 2018 Apr. Available from: <https://www.canada.ca/en/public-health/services/canadian-biosafety-standards-guidelines/guidance.html>
11. Centers for Disease Control and Prevention Emergency preparedness and response on Bioterrorism agents / diseases; National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), April 4, 2018.
12. Centers for Disease Control and Prevention. Update: universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other blood borne pathogens in health-care settings. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 1988; 37(24):377-82, 387-8.
13. Centers for Disease Control and Prevention. Update: universal precautions for prevention of transmission of human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other blood borne pathogens in health-care settings. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep.* 1988; 37(24):377-82, 387-8.
14. CLSI. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline, Fourth Edition. CLSI document M29-A4. Wayne (PA): Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

15. CLSI. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections: Approved Guideline, Fourth Edition. CLSI document M29-A4. Wayne(PA):Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.
16. Combined list of biological agents: dutch Biosecurity Office. 2020. [updatedMar2020]. Available from:<https://www.bureaubiosecurity.nl/en/biological-agents/combined-list-of-biological-agents>
17. Consult your local government website that relate to specific laws regarding risk assessment.
18. Convention on the prohibition of the development, production and stockpiling of bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their destruction. United Nations. 1972.
19. European Agency for Safety and Health at Work:<https://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment>.
20. Garner JS. Guideline for isolation precautions in hospitals. The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee. *Infect Control HospEpidemiol.*1996;17(1):53–80. Erratum in: *Infect Control HospEpidemiol.*1996;17(4):214.
21. Global health security index. Nuclear Threat Initiative. 2019 Oct. Available from:[https:// www.ghsindex.org/report-model/](https://www.ghsindex.org/report-model/)
22. Global partnership biological security deliverables. Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction. 2018. Available from:<https://www.gpwmmd.com/bswg-deliverables> [PMC free article] [PubMed]
23. Guidelines for select agents and toxin use, Florida International University 21 May 2014
24. Guidelines for the implementation of Action B2, EU CBRN action plan. European Biosecurity Regulators Forum. 2014 Mar. Available from:(<http://www.ebrf.eu/documents.html>)
25. International Health Regulations. State party self-assessment annual reporting tool. Geneva: World Health Organization; 2018. [Google Scholar]
26. Joint external evaluation (JEE) mission reports. World Health Organization (WHO). [cited 2018 Feb 9]. Available from: www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
27. Joint external evaluation (JEE) mission reports. World Health Organization (WHO). [cited2020May5]. Available from: <https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/>
28. Joint external evaluation tool: International Health Regulations (2005), second edition. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO [Google Scholar]
29. List of human and animal pathogens and toxins for export control. The Australia Group. 2020. Available from:https://www.dfat.gov.au/publications/minisite/theaustraliagroupnet/site/en/human_animal_pathogens.html
30. Meulenbelt SE, Van Passel MWJ, De Bruin A, et al. The vulnerability scan, a web tool to increase institutional biosecurity resilience. *Front Public Health.* 2019; 7:47. Epub 2019/03/28. PubMed PMID:30915326; PubMed Central PMCID:PMCPMC6422864. [PMCFreearticle][

PubMed][Google Scholar]

31. National Committee for Clinical Laboratory Standards Protection of laboratory workers from occupationally-acquired infections; approved guideline, 3rd ed. Pennsylvania: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2005.
32. Security Council resolution 1540 [concerning weapons of massive destruction]. S/RES/1540 (2004): UN Security Council. 2004.
33. Select agents and Toxins list. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020. Available from: https://www.selectagents.gov/sat/list.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.selectagents.gov%2FSelectAgentsandToxinsList.html
34. Sijnesael PC, Van Den Berg LM, Bleijs DA ,et al. Novel dutch self-assessment biosecurity toolkit to identify biorisk gaps and to enhance biorisk awareness. Front Public Health. 2014; 2:197. Epub 2014/ 11/05. PubMed PMID: 25368863; PubMed Central PMCID: PMC4202726. [PMCFreearticle] [PubMed] [Google Scholar]
35. Strategic partnership for health security and emergency preparedness (SPH) portal. World Health Organization (WHO). Available from: <https://extranet.who.int/sph>
36. The increasing threat of biological weapons, handle with sufficient and proportionate care. The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). 2016. Available from: https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/Threat%20and%20Care%20of%20BWdef4eversie_0.pdf
37. US. Department of Labor –Occupational Safety and Health Administration: <https://www.osha.gov/Publications/osha3071.pdf>.
38. Wahl TG, Burdakov AV, Oukharov AO ,et al. Electronic integrated disease surveillance system and pathogen asset control system. Onderstepoort J Vet Res. 2012; 79:455. Epub 2013/ 01/19. PubMed PMID: 23327375. [PubMed] [Google Scholar]
39. International Risk-Based Agent Prioritization (I-RAP): A Methodology to inform Pathogen Control List Development (SAND2019-14922PE) (<https://www.osti.gov/servlets/purl/1646364>)
40. Barron F & Person H (1979), “Assessment of multiplicative utility functions via holistic judgments”, Organizational Behavior & Human Decision Processes 24, 147-66
41. Beekman J (2020), “Decision analysis software survey”, OR/MS Today 47
42. Belton V & Stewart T (2002), Multiple Criteria Decision Analysis: An Integrated Approach, Kluwer
43. Manuel de sécurité biologique en laboratoire de l’OMS, 4é édition, 2020
44. WHO Laboratory Biosecurity guidance ,2024

ANNEXES

Annexe1: Classification des groupes de risque des agents pathogènes

Les organisations mondiales classent les agents pathogènes en groupes de risque pour évaluer et gérer les risques associés à leur manipulation et à leur étude aussi bien chez l'Homme que chez l'animal. Les critères utilisés dans les systèmes de classification des groupes incluent la pathogénicité, le mode de transmission et l'existence d'un traitement et/ou d'une prophylaxie appropriée.

L'organisation mondiale de la santé (OMS) définit les groupes de risque comme suit :

Groupe de risque 1 de l'OMS (risque individuel et communautaire nul ou faible) – Micro-organisme peu susceptible de provoquer une maladie humaine ou animale.

Groupe de risque 2 de l'OMS (risque individuel modéré, risque communautaire faible) - Un agent pathogène qui peut causer des maladies humaines ou animales mais peu susceptible de présenter un sérieux danger aux travailleurs de laboratoire, à la communauté, au bétail ou à l'environnement. Les expositions en laboratoire peuvent provoquer une infection grave, mais des traitements et des mesures préventives efficaces sont disponibles et le risque de propagation de l'infection est limité

Groupe de risque 3 de l'OMS (risque individuel élevé, risque communautaire faible) - Agent pathogène qui provoque généralement une maladie grave chez l'homme ou l'animal, mais qui ne se transmet pas d'une personne infectée à une autre. Il existe des traitements et des mesures préventives efficaces.

Groupe de risque 4 de l'OMS (risque individuel et communautaire élevé) - un agent pathogène qui provoque généralement de graves maladies humaines ou animales et qui peut être facilement transmis d'un individu à un autre, directement ou indirectement. Il n'existe pas de traitement efficace et pas de mesures préventives.

Annexe2 :

Tableau 8: Journal de la matrice

MATRICE d'enregistrement HCAT															
QUI			QUOI				OÙ					QUAND			
Laboratoire / Institution	Propriétaire / Propriété	Donateur / source de financement	Siège HCAT désigné / Institution HCAT désignée	Secteur	Activité spécifique (Rôle/fonction obligatoire)	Catégorie d'activité	Pays	Gouvernorat	Commune / délégation	Niveau de mise en œuvre	Coordonnées GPS (latitude)	Coordonnées GPS (longitude)	Etat	Date de début (mois, année)	Date de fin (Mois, Année)

Annexe 3: Guide étape par étape sur le cadre MCDA pour la priorisation des HCATs

Étapes de l'analyse décisionnelle multicritère (MCDA) pour les HCATs

Pour commencer, il est nécessaire d'identifier les objectifs de l'analyse : dans ce cas, classer les agents infectieux et sélectionner les plus préoccupants pour une surveillance étroite. Les étapes suivantes dans la MCDA sont résumées dans le Tableau A2 et comprennent (1) la sélection d'un ensemble d'agents ou de toxines à analyser, (2) la définition des critères d'évaluation, (3) l'évaluation de chaque agent/toxine par rapport à chaque critère, (4) l'attribution des poids pour refléter l'importance de chaque critère dans le classement des agents/toxines, (5) la sélection d'un algorithme pour combiner les poids et les scores, et (6) le classement des agents/toxines pour soutenir la prise de décision.

Tableau 9: Étapes dans la MCDA pour les Agents et Toxines à Hauts Risques (HCATs)

Étape	Brève description
1) Structurer le problème de décision et les HCATs	Lister les agents ou toxines à analyser, identifier les objectifs de l'analyse, identifier les experts/décideurs et les autres parties prenantes ainsi que les résultats attendus.
2) Spécifier les critères d'évaluation	Spécifier les critères pour évaluer les risques/attributs associés aux différents agents/toxines. Se concentrer sur les critères pertinents pour les parties prenantes, faciles à collecter, non controversés, évaluables pour tous les agents/toxines, et idéalement indépendants.
3) Évaluer les attributs ou les performances de chaque agent /toxine selon chaque critère	Collecter des données et évaluer la performance des agents/toxines par rapport à chaque critère. Utiliser les données disponibles et/ou les connaissances des experts pour générer un arbre de risques ou une matrice de performance des critères. Raffiner les critères en combinant ou en éliminant ceux qui sont fortement corrélés.
4) Définir les poids des critères et les méthodes pour synthétiser les poids	Attribuer des poids à chaque critère pour refléter son importance relative ou les préférences des experts. Plusieurs méthodes existent pour attribuer les poids. Choisir la méthode ou l'algorithme pour combiner les poids et les scores. Certaines méthodes nécessitent une comparaison par paires des critères pour déterminer les poids. Des poids égaux peuvent être utilisés si les experts estiment que les différents critères d'évaluation sont également importants pour définir ou prédire le risque pour un agent / toxine donné.
5) Analyser et synthétiser les niveaux de risque des différents agents/toxines	Plusieurs méthodes/algorithmes existent pour combiner les poids et les scores. Il est généralement recommandé de choisir une méthode simple, intuitive et robuste.
6) Justificatif pour prise de décision	Utiliser le MCDA comme soutien de prise de décision—c'est à dire classement ou sélection des agents/toxines (selon les objectifs de l'analyse).

Étape 1: Sélection des agents infectieux ou des toxines à évaluer

Il s'agit de définir un ensemble d'agents pathogènes ou de toxines à classer en fonction du niveau de risque d'émergence. Dans notre exemple illustratif de l'utilisation de la MCDA, un ensemble de 10 agents pathogènes à classer a été défini en se basant sur les occurrences actuelles. Les agents énumérés ci-dessous ont été utilisés dans cette illustration.

Liste des agents infectieux à classer : Dix agents considérés

- 1) Virus Ebola
- 2) *Vibrio cholerae*
- 3) Marbourg
- 4) *Shigella*
- 5) Rougeole
- 6) SRAS-CoV-2
- 7) *Bacillus Anthracis* (cutané)
- 8) Virus de la fièvre jaune
- 9) *Yersinia pestis*
- 10) *Salmonella typhi*

Étape 2 : Sélection des critères d'évaluation

- Définir un ensemble de critères basés sur plusieurs facteurs tels que l'évaluabilité sur tous les agents ou toxines, la pertinence pour les décideurs, la disponibilité de données pour quantifier les effets, le niveau de preuve de l'association, et les ressources disponibles pour mener des recherches sur les données des critères. Les critères contestés dans la littérature ou la communauté scientifique ont été évités.
- Une méthode pour gérer une situation de décision similaire consiste à regrouper des critères hautement corrélés en un seul attribut qui englobe une information multilatérale.

Voici la liste des paramètres pour l'analyse des agents :

Tableau 10: Notation des attributs des agents pour la MCDA

Critère	Description de l'approche de notation
L'agent présente une maladie/condition préoccupante (priorité nationale) (Extrait de la liste IDSR)	Réponse : Oui/Non. Si Oui, score 1 ; Non, score 0
Taux de transmission	Ratio ; 1:0 = Faible risque, score 1 ; 1:1 = Risque modéré, score 2 ; 1: ≥ 2 = Risque élevé, score 3

Critère	Description de l'approche de notation
Dose infectieuse de l'agent (concentration et volume)	1-10 particules : Très élevé = 5 ; 11-100 particules : Élevé = 4 ; 101 – 1000 particules : Modéré = 3 ; 1001 – 10000 particules : Faible = 2 ; >10000 particules : Très faible = 1
Potentiel de survenue et de propagation / Potentiel épidémique	Réponse : Pandémie = 4 ; Épidémie = 3 ; Endémique = 2 ; Sporadique = 1
Capacité de l'agent à muter	Fréquentes épidémies à grande échelle avec des preuves claires de mutations influençant les tendances épidémiologiques (Très élevé = 5) ; Plusieurs épidémies régionales significatives où les mutations jouent un rôle notable dans la propagation et la gravité de la maladie (Élevé = 4) ; Épidémies occasionnelles avec des preuves de mutations influençant les tendances (Modéré = 3) ; Épidémies peu fréquentes avec des preuves minimales de mutations affectant les tendances (Faible = 2) ; Rares ou aucune épidémie significative avec une influence négligeable des mutations sur les tendances (Très faible = 1)
Mode de transmission (Air/aérosol, Contact direct, Zoonose, Transmission par vecteurs, Voie orale, Fomite)	Score : Air/aérosol + autre = 5 (Très élevé) ; Air/aérosol uniquement = 4 (Élevé) ; Contact direct = 3 (Modéré) ; Zoonose / Transmission par vecteurs = 3 ; Voie orale = 2 (Faible) ; Fomite = 1 (Très faible)
Taux de létalité (IDSR ou système de déclaration des maladies de l'OMS et systèmes de déclaration spécifiques aux pays)	IDSR/OMS/Taux de létalité spécifique au pays : <5% = 1 (Très faible) ; 5-10% = 2 (Faible) ; 11-20% = 3 (Modéré) ; 21-30% = 4 (Élevé) ; >30% = 5 (Très élevé)
Contre-mesures médicales (Disponibilité des traitements ou vaccins)	Aucun traitement au-delà des soins de soutien disponibles (Très élevé = 5) ; Le pays dépend de partenaires externes et de leur soutien pour fournir des MCM (Élevé = 4) ; MCM disponibles et accessibles au niveau régional (Modéré = 3) ; Le pays dispose d'un stock limité de MCM rentables (Faible = 2) ; Le pays dispose de MCM rentables et facilement disponibles en stock (Très faible = 1)
Accès aux tests de diagnostic (Disponibilité des tests de diagnostic)	Diagnostics non disponibles à l'échelle mondiale = 5 ; Diagnostics disponibles mondialement mais pas dans les laboratoires de référence nationaux = 4 ; Diagnostics disponibles dans les laboratoires de référence nationaux ou institutionnels = 3 ; Diagnostics disponibles dans les laboratoires de référence nationaux ou institutionnels mais non universellement disponibles en raison de problèmes de coût, de distribution ou techniques = 2 ; Diagnostics disponibles et mis en œuvre avec succès dans les laboratoires institutionnels = 1
Groupe de risque	RG (4) = 4 ; RG (3) = 3 ; RG (2) = 2 ; RG (1) = 1
Potentiel de bio-armement	Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur étatique (Élevé = 4) ; Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur non étatique (Modéré = 3) ; Antécédents d'utilisation intentionnelle pour nuire par un acteur non étatique sans décès signalé lors de l'utilisation (Faible = 2) ; Aucun antécédent d'utilisation intentionnelle pour nuire (Très faible = 1)

Étape 3 : Notation des attributs ou performance de chaque agent/toxine par rapport à chaque critère

- Collecter des données et évaluer la performance des agents/toxines par rapport à chaque critère : utiliser les données disponibles et les connaissances d'experts pour générer un arbre de risques ou une matrice de performance des critères. Les méthodes de collecte de données incluent des entretiens individuels et de groupe via des sondages en ligne ou des réunions en personne, ainsi que des méthodes d'évaluation d'experts telles que la méthode Delphi.
- Affiner l'ensemble des critères en combinant ou en supprimant ceux qui sont fortement corrélés.

Dans l'exemple illustratif, les critères restants de l'Étape 2 ont été notés pour chaque agent en se basant sur les opinions d'experts spécialisés dans le domaine. Le tableau A4 explique comment les scores ont été attribués. Les coefficients de corrélation de rang de Spearman ont ensuite été calculés pour évaluer la similarité par paires des critères dans la mesure de la même dimension ou attribut des agents/toxines. En raison de coefficients de corrélation élevés d'au moins 0,8 avec d'autres critères, deux critères supplémentaires ont été exclus et réévalués : le taux de transmission par rapport à la durée de séjour à l'hôpital, le niveau de biosécurité par rapport au groupe de risque, le potentiel de récurrence et la préoccupation du pays pour les maladies/agents/toxines. Au final, seuls 10 critères ont été conservés pour une analyse plus approfondie.

Pour ce document d'orientation, l'exemple dans le Tableau A4 ci-dessous montre comment les experts ont noté les 10 agents par rapport aux critères définis à l'étape 2 ci-dessus :

Tableau 11: Scores des experts et données secondaires

	Critères	<i>Ebola Virus</i>	<i>Vibrio cholerae</i>	<i>Marburg</i>	<i>Shigella</i>	<i>Rougeole</i>	<i>SARS-CoV-2</i>	<i>Bacillus Anthracis (Cutané)</i>	<i>Virus de la fièvre jaune</i>	<i>Yersinia pestis</i>	<i>Salmonella typhi</i>
X1	Taux de transmission	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2
X2	Dose infectieuse des agents	5	3	5	3	5	5	2	3	4	3
X3	Potentiel de survenue et de propagation / Potentiel épidémique	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3
X4	Capacité de l'agent à muter	4	3	4	3	5	5	5	3	5	4
X5	Mode de transmission	3	2	3	2	5	5	3	3	5	2
X6	Taux de létalité	5	5	4	2	3	1	4	4	5	4
X7	Contre-mesures médicales	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1

X8	Accès aux tests de diagnostic	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3
X9	Groupe de risque	4	2	4	2	2	2	3	2	3	2
X10	Potentiel de bio-armement	4	3	4	1	3	4	4	4	4	3

Etape 4 : Définition des poids et de la méthode de combinaison des poids avec les scores

L'attribution de pondération à chaque critère reflète leur importance relative ou les préférences des experts, en capturant des jugements de valeur diversifiés des experts et des parties prenantes. Cela peut être fait de manière subjective à travers les avis d'experts, en faisant la moyenne lorsque c'est pertinent, ou en convenant de pondération spécifique en équipe. Alternativement, des méthodes/algorithmes formalisés tels que des techniques quantitatives peuvent être utilisés. Les techniques quantitatives pour attribuer des poids diffèrent en fonction de la méthode/algorithmes à utiliser pour combiner ces poids avec les scores.

L'algorithme le plus simple est le modèle additif linéaire qui consiste à multiplier les scores de chaque critère par leurs poids respectifs. Les scores pondérés sont ensuite sommés pour classer les agents. Des exemples courants incluent les poids de swing, les poids basés sur la minimisation de la covariance-variance entre les différentes paires de critères, et les poids basés sur le Centre de l'Ordre de Classement (ROC). Des modèles plus élaborés incluent l'algorithme PROMETHEE (Méthode d'Organisation des Préférences pour l'Enrichissement des Évaluations) qui nécessitent que des poids et un classement soient attribués pour chaque paire de critères.

En pratique, différents algorithmes de pondération peuvent être envisagés, et les résultats comparés.

Dans l'exemple d'illustration actuel, un modèle additif linéaire a été utilisé et les pondérations étaient basées sur la covariance-variance entre les différentes paires de critères. La mise en œuvre basée sur les charges factorielles est donnée dans le tableau A7. Celles-ci ont ensuite été rééchelonnées pour se conformer à :

$$C_j = \sigma_j \sum_{i=1}^m (1 - r_{ij})$$

Où C_j est le pseudo-poids du j -ième critère, σ_j est sa variance et r_{ij} est sa corrélation de Spearman avec le i ème critère, et m est le nombre de critères évalués.

Le poids final, w_j , est donné par :

$$w_j = \sum C_i$$

Charges factorielles (matrice de modèles) et variances uniques

Variable	Facteur 1	Facteur2	Unicité
conditiono-n	0,2350	0,5378	0,6556
transmissibilité	0,8427	-0,4241	0,1099
potentielf-d	0,5349	0,2903	0,6296
capacité pour-e	0,1391	0,7336	0,4424
cf	-0,8336	-0,1850	0,2708
présence de-e	0,5624	0,5990	0,3248
accèsodi-t	0,5757	-0,7025	0,1750
disponibilité	0,7131	0,3976	0,3334
groupe à risque	0,8189	0,0179	0,3291
potentielf-n	-0,0187	0,1298	0,9828
hospitalité-s	-0,5630	0,7260	0,1559

Ces pondérations ont ensuite été multipliées par les scores attribués à l'étape 3 ci-dessus et additionnées. Les scores pondérés additionnés ont été utilisés pour classer les agents

Figure 7:Modèle additif linéaire

Étape 5 : Classement Agents/toxines

L'étape suivante consiste à combiner les poids et les scores comme décrit. L'agent ayant le score pondéré le plus élevé est considéré comme étant très préoccupant, tandis que celui ayant le score le plus bas est considéré comme étant le moins préoccupant.

Exemple: Un modèle additif linéaire a été envisagé, dans lequel les pondérations sont déterminées de manière à minimiser la covariance-variance entre les différentes paires de critères.

L'illustration est réalisée à l'aide de calculs sous MS Excel et en utilisant un modèle d'analyse factorielle.

Nom agent/Toxin	Taux de transmission	Dose infectieuse des agents	Potentiel épidémique	Capacité de mutation	Mode de transmission	Taux de létalité	Contre mesures médicales	Accès aux tests diagnostic	Groupe de risques	Potentiel d'armes biologiques
EbolaVirus	3	5	3	4	3	5	5	3	4	4
Vibrio cholerae	3	3	3	3	2	5	1	3	2	3
Marburg	3	5	3	4	3	4	5	3	4	4
Shigella	3	3	3	3	2	2	1	1	2	1
Measles	3	5	3	5	5	3	1	3	2	3
SARS-CoV-2	3	5	4	5	5	1	1	3	2	4
Bacillus Anthracis (Cutaneous)	2	2	3	5	3	4	1	3	3	4
Yellowfever virus	2	3	3	3	3	4	1	3	2	4
Yersiniapestis	3	4	3	5	5	5	1	3	3	4
Salmonella typhi	2	3	3	4	2	4	1	3	2	3
Nom agent/Toxin	Taux de transmission	Dose infectieuse des agents	Potentiel épidémique	Capacité de mutation	Mode de transmission	Taux de létalité	Contre mesures médicales	Accès aux tests diagnostic	Groupe de risques	Potentiel d'armes biologiques
EbolaVirus	4	2.5	6	6	5.5	2	1.5	5	1.5	3.5
Vibrio cholerae	4	7.5	6	9	9	2	6.5	5	7.5	8
Marburg	4	2.5	6	6	5.5	5.5	1.5	5	1.5	3.5
Shigella	4	7.5	6	9	9	9	6.5	10	7.5	10
Measles	4	2.5	6	2.5	2	8	6.5	5	7.5	8
SARS-CoV-2	4	2.5	1	2.5	2	10	6.5	5	7.5	3.5
Bacillus Anthracis (Cutaneous)	9	10	6	2.5	5.5	5.5	6.5	5	3.5	3.5
Yellowfever virus	9	7.5	6	9	5.5	5.5	6.5	5	7.5	3.5
Yersiniapestis	4	5	6	2.5	2	2	6.5	5	3.5	3.5
Salmonella typhi	9	7.5	6	6	9	5.5	6.5	5	7.5	8

GenerateSpearmanCorrelations												
	Taux de transmission	Dose infectieuse des agents	Potentielépidémique	Capacité de mutation	Mode de transmission	Taux de létalité	Contre mesures médicales	Accès aux tests diagnostiques	Groupe de risques	Potentield'armesbiologiques		
Transmission_Rate	1.000	0.689	0.218	0.080	0.282	0.000	0.327	-0.218	0.173	-0.130		
Agents_infective_dose	0.689	1.000	0.371	0.342	0.599	-0.118	0.557	0.248	0.294	0.259		
Epidemic_potential	0.218	0.371	1.000	0.369	0.430	-0.546	-0.167	0.111	-0.264	0.266		
Ability_to_mutate	0.080	0.342	0.369	1.000	0.786	-0.164	-0.092	0.430	0.262	0.400		
Mode_of_Transmission	0.282	0.599	0.430	0.786	1.000	-0.164	0.000	0.430	0.204	0.566		
Case_Fatality_Rate	0.000	-0.118	-0.546	-0.164	-0.164	1.000	0.318	0.425	0.504	0.265		
Medical_counter_measures	0.327	0.557	-0.167	-0.092	0.000	0.318	1.000	0.167	0.791	0.398		
Access_to_diagnostic_test	-0.218	0.248	0.111	0.430	0.430	0.425	0.167	1.000	0.264	0.598		
Risk_Group	0.173	0.294	-0.264	0.262	0.204	0.504	0.791	0.264	1.000	0.630		
Potential_for_Bioweaponization	-0.130	0.259	0.266	0.400	0.566	0.265	0.398	0.598	0.630	1.000		
Totals	2.421	4.241	1.789	3.414	4.133	1.518	3.300	3.454	3.857	4.251		
SDofCriteria	2.415	2.838	1.581	2.858	2.858	2.896	2.108	1.581	2.667	2.646		
Cj	18.306	16.345	12.982	18.821	16.767	24.567	14.126	10.351	16.382	15.211	163.857	
wj	0.112	0.100	0.079	0.115	0.102	0.150	0.086	0.063	0.100	0.093		
Generate												
Weighted scores												
Nom agent/Toxin	Taux de transmission	Dose infectieuse des agents	Potentielépidémique	Capacité de mutation	Mode de transmission	Taux de létalité	Contre mesures médicales	Accès aux tests diagnostiques	Groupe de risques	Potentield'armesbiologiques	[Somme]	[Rang]
EbolaVirus	0.335	0.499	0.238	0.459	0.307	0.750	0.431	0.190	0.400	0.371	3.98	1
Vibrio cholerae	0.335	0.299	0.238	0.345	0.205	0.750	0.086	0.190	0.200	0.278	2.93	8
Marburg	0.335	0.499	0.238	0.459	0.307	0.600	0.431	0.190	0.400	0.371	3.83	2
Shigella	0.335	0.299	0.238	0.345	0.205	0.300	0.086	0.063	0.200	0.093	2.16	10
Measles	0.335	0.499	0.238	0.574	0.512	0.450	0.086	0.190	0.200	0.278	3.36	4
SARS-CoV-2	0.335	0.499	0.317	0.574	0.512	0.150	0.086	0.190	0.200	0.371	3.23	5
Bacillus Anthracis (Cutaneous)	0.223	0.200	0.238	0.574	0.307	0.600	0.086	0.190	0.300	0.371	3.09	6
Yellowfever virus	0.223	0.299	0.238	0.345	0.307	0.600	0.086	0.190	0.200	0.371	2.86	7
Yersiniapestis	0.335	0.399	0.238	0.574	0.512	0.750	0.086	0.190	0.300	0.371	3.75	3
Salmonella typhi	0.223	0.299	0.238	0.459	0.205	0.600	0.086	0.190	0.200	0.278	2.78	9

Analyse par modèle factoriel facteurs x1 à x10, fact(2)

Factor loadings (pattern matrix) and unique variances

Variable	Factor1	Factor2	Uniqueness
x1	0.3582	-0.2606	0.8038
x2	0.7674	-0.2127	0.3658
x3	0.3588	-0.7542	0.3024
x4	0.6924	-0.3362	0.4076
x5	0.7193	-0.5336	0.1979
x6	0.0998	0.8696	0.2339
x7	0.5048	0.5691	0.4212
x8	0.6685	0.2701	0.4802
x9	0.5879	0.6334	0.2531
x10	0.7771	0.2789	0.3183

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10
x1	1.0000									
x2	0.6889	1.0000								
x3	0.2182	0.3714	1.0000							
x4	0.0805	0.3425	0.3689	1.0000						
x5	0.2817	0.5993	0.4303	0.7857*	1.0000					
x6	0.0000	-0.1183	-0.5459	-0.1644	-0.1644	1.0000				
x7	0.3273	0.5571	-0.1667	-0.0922	0.0000	0.3184	1.0000			
x8	-0.2182	0.2476	0.1111	0.4303	0.4303	0.4246	0.1667	1.0000		
x9	0.1725	0.2936	-0.2635	0.2624	0.2041	0.5035	0.7906*	0.2635	1.0000	
x10	-0.1304	0.2589	0.2656	0.4005	0.5658	0.2646	0.3984	0.5976	0.6299	1.0000

Spearman Correlations	Transmission Rate	Agents_infective dose	Epidemic _potential	Ability_to_ mutate	Mode_of Transmission	Case_Fatality Rate	Medical_ counter_measures	Access_to_ diagnostic_test	Risk_Group	Potential_for_ Bioweaponization	
Transmission_Rate	1.0000	0.6299	0.5976	0.3984	0.2646	0.5658	0.4005	0.2656	0.2589	-0.1304	
Agents_infective_dose	0.6889	1.0000	0.2635	0.7906*	0.5035	0.2041	0.2624	-0.2635	0.2936	0.1725	
Epidemic_potential	0.2182	0.3714	1.0000	0.1667	0.4246	0.4303	0.4303	0.1111	0.2476	-0.2182	
Ability_to_mutate	0.0805	0.3425	0.3689	1.0000	0.3184	0.0000	-0.0922	-0.1667	0.5571	0.3273	
Mode_of_Transmission	0.2817	0.5993	0.4303	0.7857*	1.0000	-0.1644	-0.1644	-0.5459	-0.1183	0.0000	
Case_Fatality_Rate	0.0000	-0.1183	-0.5459	-0.1644	-0.1644	1.0000	0.7857*	0.4303	0.5993	0.2817	
Medical_counter_measures	0.3273	0.5571	-0.1667	-0.0922	0.0000	0.3184	1.0000	0.3689	0.3425	0.0805	
Access_to_diagnostic_test	-0.2182	0.2476	0.1111	0.4303	0.4303	0.4246	0.1667	1.0000	0.3714	0.2182	
Risk_Group	0.1725	0.2936	-0.2635	0.2624	0.2041	0.5035	0.7906*	0.2635	1.0000	0.6889	
Potential_for_Bioweaponization	-0.1304	0.2589	0.2656	0.4005	0.5658	0.2646	0.3984	0.5976	0.6299	1.0000	
Totals	2.4205	4.1820	2.0609	2.4017	3.5469	3.5469	2.4017	2.0609	4.1820	2.4205	
SD of Criteria	0.4830	1.1353	0.3162	0.8756	1.2517	1.3375	1.6865	0.6325	0.8433	0.9661	
Cj	3.661	6.605	2.511	6.653	8.077	8.631	12.815	5.021	4.906	7.322	66.203
wj	0.055	0.100	0.038	0.100	0.122	0.130	0.194	0.076	0.074	0.111	

Partitions originales												
Agent/Nom de la toxine	Transmis-Taux de sion	Agents_infe ctieuxdose	Épidémi epotenti el	Capac ité_à_s ubir une mutati on	Mode de Trans mission	Cas_F atalité _Taux	Médical_ comptoir _mesure s	Accéderàdi agnostiquete st	Risqu e_Grou pe	Potentielpo ur_Biowea- position		
EbolaVirus	3	5	3	4	3	5	5	3	4	4		
Vibriocholéra	3	3	3	3	2	5	1	3	2	3		
Marbourg	3	5	3	4	3	4	5	3	4	4		
Shigella	3	3	3	3	2	2	1	1	2	1		
Rougeole	3	5	3	5	5	3	1	3	2	3		
SRAS-CoV- 2	3	5	4	5	5	1	1	3	2	4		
Bacille Anthracis(Cutané)	2	2	3	5	3	4	1	3	3	4		
Jaunefièvrevirus	2	3	3	3	3	4	1	3	2	4		
Yersinia pestis	3	4	3	5	5	5	1	3	3	4		
Salmonelleyphus	2	3	3	4	2	4	1	3	2	3		
Pondéréscores												
Agent/Nom de la toxine	Transmis-Taux de sion	Agents_infe ctieuxdose	Épidémi epotenti el	Abili- ty_to_ subir une mutati on	Mode_d eTrans mission	Cas_F atalité _Taux	Médical_ comptoir _mesure s	Ac- cess_to _diagno stic- tic_ test	Risqu e_Grou pe	Potentiel- tial_pour_A rme biologique- isation	[Somme]	[Rang]
EbolaVirus	0,194	0,693	0,194	0,500	0,390	0,090	0,456	0,362	0,425	0,562	3,87	1
Vibriocholéra	0,194	0,416	0,194	0,375	0,260	0,090	0,091	0,362	0,212	0,421	2,62	9
Marbourg	0,194	0,693	0,194	0,500	0,390	0,072	0,456	0,362	0,425	0,562	3,85	2
Shigella	0,194	0,416	0,194	0,375	0,260	0,036	0,091	0,121	0,212	0,140	2,04	10
Rougeole	0,194	0,693	0,194	0,626	0,650	0,054	0,091	0,362	0,212	0,421	3,50	5
SRAS-CoV- 2	0,194	0,693	0,259	0,626	0,650	0,018	0,091	0,362	0,212	0,562	3,67	3
BacilleAnthracis(Cutan é)	0,129	0,277	0,194	0,626	0,390	0,072	0,091	0,362	0,319	0,562	3,02	6
Jaunefièvrevirus	0,129	0,416	0,194	0,375	0,390	0,072	0,091	0,362	0,212	0,562	2,81	7
Yersinia pestis	0,194	0,555	0,194	0,626	0,650	0,090	0,091	0,362	0,319	0,562	3,64	4
Salmonelleyphus	0,129	0,416	0,194	0,500	0,260	0,072	0,091	0,362	0,212	0,421	2,66	8

Modèle linéaire - pondérations à partir des corrélations et des écarts types

Tableau A5

	Mise en œuvre de Mme Excel			Mise en œuvre basée sur un modèle factoriel		
Nom de l'agent/toxine	[Somme] (Score pondéré attendu le plus élevé : 4,5)	[Rang]	%	[Somme] (Score pondéré attendu le plus élevé : 4,5)	[Rang]	%
<i>Virus Ebola</i>	3,98	1	88,4	3,87	1	85,9
<i>Vibrio cholerae</i>	2,93	8	64,9	2,62	9	58,1
<i>Marbourg</i>	3,83	2	85,0	3,85	2	85,5
<i>Shigella</i>	2,16	10	48,0	2,04	10	45,3
<i>Rougeole</i>	3,36	4	74,6	3,50	5	77,7
<i>SRAS-CoV-2</i>	3,23	5	71,8	3,67	3	81,4
<i>Bacillus Anthracis (cutané)</i>	3,09	6	68,6	3,02	6	67,1
<i>Virus de la fièvre jaune</i>	2,86	7	63,5	2,81	7	62,3
<i>Yersinia pestis</i>	3,75	3	83,4	3,64	4	80,9
<i>Salmonella typhi</i>	2,78	9	61,7	2,66	8	59,1

Annexe 4: Liste de contrôle de CDC Afrique pour l'évaluation des structures HCAT

Profil de l'établissement

Pays		Nom de l'Établissement	
Adresse de l'établissement		Contact de l'établissement (courriel/portable)	
Date d'évaluation		Date de la dernière évaluation et niveau d'étoile	
Noms des évaluateurs et pays			
Nom et titre du répondant principal			
Type d'établissement (Recherche, Laboratoire Homme/Animal/Environnement)		Affiliation de l'établissement (Gouvernemental, privé, confessionnel, non gouvernemental)	

Section:					Total des Points
Section 1: Exigences de construction et de construction du confinement.					75
Section 2: Exigences en matière de pratique de gestion et d'exploitation					70
Section 3: Exigences de Maintenance, de mise en service et de Certification					15
Score Total					160
0 étoiles	1 étoile	2 étoiles	3 étoiles	4 étoiles	5 étoiles
(0 - 87 points)	(88 - 103 points)	(104 - 119 points)	(120 - 135 points)	(136 - 151 points)	(152 – 160 points)
< 55%	55 – 64 %	65 – 74 %	75 – 84 %	85 – 94 %	≥ 95 %

Pour chaque question, veuillez encrer selon le cas Non Applicable (NA), Oui (O), Partiel (P) ou Non (N). Tous les éléments de la question doivent être présents de manière satisfaisante pour indiquer « oui ». Fournissez une explication ou des commentaires supplémentaires pour chaque réponse « partielle » ou « non ».

SECTION 1 : EXIGENCES DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION DE CONFINEMENT

Barrière de confinement					
1.1 Les zones de confinement et les couloirs associés sont-ils séparés des zones généralement fréquentées (par exemple, les zones publiques et administratives) par une porte sécurisée ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.2 Les fenêtres de la barrière de confinement sont-elles fermées et scellées ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.3 Les chambres de passage et les autoclaves à double porte sur la barrière de confinement sont-ils équipés d'une porte à verrouillage ou d'alarmes visuelles/audibles, ou d'autres moyens acceptables, pour s'assurer que les portes ne s'ouvrent pas simultanément ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.4 Toutes les pénétrations de la barrière de confinement, y compris tous les conduits et le câblage, sont-elles scellées avec un scellant sans retrait compatible avec le(s) désinfectant(s) utilisé(s) ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
Points d'accès et contrôles					
1.5 Y a-t-il un accès restreint à la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
a) L'accès est-il limité au personnel autorisé uniquement ?					
b) Existe-t-il un système d'accès électronique contrôlé ou des portes verrouillables mécaniquement ?					
1.6 Les portes des salles de laboratoire portent-elles la signalisation appropriée suivante au(x) point(s) d'entrée de la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
a) Symbole international d'avertissement de danger biologique					
b) Niveau confinement.					
c) Nom de la salle					
d) Numéro(s) de téléphone de la/des personne(s) de contact					
e) Conditions d'entrée (p.ex., EPI requis, statut vaccinal)					

1.7 Y a-t-il une zone de changement dédiée à l'entrée du personnel dans la zone de confinement pour permettre la séparation des vêtements personnels des vêtements dédiés à la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.8 Les antichambres comprennent-elles une douche corporelle accessible entre les vestiaires « propres » et « sales » pour l'entrée/la sortie du personnel par la barrière de confinement de la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.9 Y a-t-il une entrée contrôlée dans le périmètre de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) L'entrée se fait-elle par une antichambre ?					
b) L'antichambre est-elle située entre les zones propre et sale ?					
c) L'antichambre a-t-elle deux portes à fermeture automatique ou un système équivalent ?					
d) Les portes de l'antichambre sont-elles configurées de manière à ce que plus d'une porte ne puisse être ouverte à la fois ?					
Finitions de surface et mobilier					
1.10 Les portes, les cadres, les meubles de rangement, les paillasses et le mobilier de laboratoire (p. ex., tabourets, chaises) sont-ils fabriqués à partir de matériaux non absorbants ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.11 Les surfaces et revêtements intérieurs sont-ils nettoyables et résistants aux rayures, aux taches, à l'humidité, aux produits chimiques, à la chaleur, aux chocs et aux décontaminations, conformément à la fonction ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.12(a) Y a-t-il une installation de planchers sans joints, scellés, résilients ou coulés, avec des plinthes intégrales <i>REMARQUE : Il doit y avoir une continuité de joint entre le sol et le mur ; entre le mur et le plafond.</i>	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.12(b) Les sols sont-ils antidérapants, imperméables aux liquides et résistants aux produits chimiques conformément à leur fonction ?					2

Système CVC					
1.13 Le système CVC fournit-il suffisamment de changements d'air par heure (CAH) en fonctionnement normal pour maintenir le flux d'air directionnel vers l'intérieur ? <i>Remarque : Au moins 6-12CAH. La conception du CVC doit tenir compte de l'équipement des salles de laboratoire et de leurs exigences en matière de refroidissement ; également des HCAT manipulés.</i>	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2

1.14a Existe-t-il des dispositifs de surveillance qui démontrent visuellement la différence de pression et le flux d'air directionnel vers l'intérieur à l'entrée de la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.14b Existe-t-il des différences de pression contrôlées dans les salles de laboratoire adjacentes, conçues pour le mouvement de l'air de la zone la moins contaminée à la zone la plus contaminée (avec du matériel potentiellement infectieux) ?					Score 2
1.15 Le système CVC a-t-il un fonctionnement à sécurité intégrée avec des alarmes sonores et visuelles à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de confinement pour signaler une défaillance du système CVC ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.16 Les systèmes d'alimentation et d'extraction d'air sont-ils indépendants des autres zones ? <i>REMARQUE : Les systèmes d'air à haut confinement peuvent être combinés avec des zones de confinement inférieur lorsqu'ils sont dotés d'une protection anti-retour efficace (c-à-d. le niveau fonctionnel minimum déterminé par l'évaluation des risques).</i>	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.17 Le conduit d'alimentation en air est-il doté d'une protection efficace contre le retour d'air (p. ex. soupape étanche aux bulles) ou utilise-t-il un autre moyen efficace pour empêcher l'inversion du flux d'air ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.18 Des systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air avec des verrouillages mécaniques et électroniques automatiques qui empêchent une pressurisation positive soutenue de la zone de confinement sont-ils en place ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.19 Filtration de l'air d'alimentation :	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
a) L'air évacué passe-t-il à travers un filtre HEPA ?					
b) Tous les filtres HEPA sont-ils testés et certifiés au moins une fois par an ?					
c) Le boîtier du filtre HEPA d'échappement est-il conçu pour permettre une					

décontamination in situ en toute sécurité, avant le retrait du filtre ?					
Services aux installations					
1.20 Le lavage des mains et l'approvisionnement en eau sont-ils disponibles aux points appropriés ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
a) Lavabos pour le lavage des mains avec fonction « mains libres » au(x) point(s) de sortie de la zone de confinement ?					
b) Alimentation en eau principale individuelle et/ou dédiée avec vannes d'arrêt et autres commandes situées et accessibles de l'extérieur de la zone de confinement					
1.21a Y a-t-il une douche oculaire d'urgence disponible et accessible conformément aux activités de la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.21b Y a-t-il un équipement de douche d'urgence disponible et accessible conformément aux activités de la zone de confinement ?					Score 2
1.22 La tuyauterie de drainage est-elle séparée de celles des zones de confinement inférieures et directement reliée à un système de traitement des effluents ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.23 Les eaux usées sont-elles collectées et inactivées chimiquement ou thermiquement ? <i>Remarque : La méthode doit être appropriée et efficace pour inactiver les agents pathogènes et/ou les toxines manipulés dans le laboratoire, conformément à une évaluation des risques locaux.</i>	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.24 Les services et équipements essentiels au maintien du confinement et de la biosécurité sont-ils soutenus par une alimentation électrique ininterrompue d'urgence (et de secours) ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
Confinement primaire - Équipement de sécurité					
1.25 Des ESB et autres dispositifs de confinement primaires certifiés sont-ils fournis, comme déterminé par une évaluation des risques ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2

1.26 Les éléments suivants sont-ils conçus pour empêcher la libération de matières infectieuses ou de toxines ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) Équipement de processus					
b) Systèmes fermés					
c) Autres dispositifs de confinement primaires (y compris les ESB, les isolateurs, les ventilateurs d'extraction locaux et les espaces de travail ventilés)					
1.27 Les ESB sont-ils situés loin des zones à fort trafic, des portes et des diffuseurs d'alimentation/évacuation d'air ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.28 L'autoclave est-il capable de fonctionner à la température appropriée pour la décontamination telle que déterminée par la validation ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.29 Existe-t-il un système de communication entre les zones de travail/cabines du laboratoire et l'extérieur de la zone de confinement ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
1.30 L'équipement de protection individuelle est-il disponible et utilisé de manière appropriée ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) L'EPI est-il disponible et accessible en cas de besoin ?					
b) L'EPI est-il utilisé conformément à l'évaluation des risques ?					
c) Existe-t-il une procédure documentée pour la vérification et l'entretien des EPI non jetables ? <i>Remarque : La gestion des déchets d'EPI jetables doit être abordée.</i>					
Systèmes de traitement des effluents					
1.31 existe-t-il un système de traitement des effluents fonctionnel ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 5
a) Le système est-il adapté au travail effectué					
b) La conception du système résiste-t-elle à la chaleur et aux produits chimiques conformément à l'utilisation prévue ?					

c) Le système dispose-t-il d'un système d'alarme qui indique les avertissements et la défaillance du système de traitement des effluents ?					
d) Pour les systèmes de traitement des effluents à régulation thermique, dispose-t-il d'un dispositif électronique efficace de surveillance de la température ?					
e) Le système comprend-il des dispositifs permettant la validation					
SCORE TOTAL					75
SECTION 2 : EXIGENCES DE GESTION ET DE PRATIQUE OPÉRATIONNELLE					
Contrôles administratifs					
2.32 Un programme établi de gestion des risques biologiques (GRB) est en place pour contrôler efficacement les risques biologiques de laboratoire identifiés par une Évaluation	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.33 Une évaluation des risques a-t-elle été effectuée conformément au programme de gestion des risques biologiques ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 5
a) Évaluation des risques effectuée au moins une fois par an ou comme prévu dans le programme/plan d'évaluation des risques biologiques					
b) Conclusions de l'évaluation des risques documentées pour tous les dangers et menaces					
c) Les résultats de l'évaluation des risques sont communiqués à tout le personnel concerné					
d) Évaluation des risques revue en cas de changement dans les procédures/équipements/infrastructures de l'activité, en cas d'incident ou en cas d'urgence de nouvelles menaces de sécurité, selon la première éventualité					
e) Mesures d'atténuation identifiées, documentées, mises en œuvre et contrôlées pour leur efficacité					
2.34 Un manuel de biosécurité/biosûreté approuvé est-il disponible et accessible au personnel ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 4

a) Le manuel est-il à jour conformément à la procédure de contrôle des documents de l'établissement ?					
b) Le manuel est-il accessible au personnel de l'établissement en cas de besoin					
c) Le manuel couvre-t-il les politiques, programmes et plans institutionnels de biosécurité, sur la base des évaluations des risques de l'établissement ?					
d) Tout le personnel a-t-il accusé réception et lu le manuel ?					
2.35 A un plan de biosécurité élaboré sur la base d'une évaluation des risques de sécurité, et par la suite mis en œuvre, évalué et amélioré si nécessaire, et tenu à jour.	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
Pratiques de travail - Traitement des HCAT					
2.36 Des schémas de circulation (c'est-à- dire le mouvement des personnes et des matériaux) des zones à faible contamination (« propres ») vers les zones à forte contamination (« sales ») ont-ils été établis et suivis, comme déterminé par une évaluation des risques ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.37 Y a-t- il des preuves de vérifications de l'intégrité des éléments suivants effectués et enregistrés régulièrement conformément aux SOP disponibles	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) Barrière de confinement					
b) Flux d'air directionnel vers l'intérieur					
c) Dispositifs de confinement primaire (y compris les enceintes de sécurité biologique (ESB), les isolateurs, les ventilateurs d'extraction locaux et les espaces de travail ventilés)					
2.38 Les bonnes pratiques et procédures microbiologiques (BPPM) sont-elles documentées et utilisées lors de la manipulation de matériel infectieux afin de minimiser la formation des aérosols et des gouttelettes lors de la manipulation des échantillons.	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2

2.39 Est-ce que toutes les manipulations à ciel ouvert, impliquant des matières infectieuses sont effectuées dans des ESB à l'intérieur de la zone de confinement de manière à éviter qu'aucun travail avec du matériel ouverts soit mené sur une paillasse sans dispositif de confinement?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.40 Le matériel contenant des agents pathogènes infectieux présumés est-il emballé dans des contenants sécuritaires avec des procédures de décontamination subséquentes des contenants avant le retrait du confinement dans des zones sécurisées désignées (p. ex. réfrigération, zones de stockage d'azote liquide).	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2

2.41 Existent-ils des procédures documentées, approuvées et à jour basées sur et référencées à une évaluation des risques disponible pour prévenir une fuite, une chute, un déversement ou un événement similaire, pendant le mouvement de matières infectieuses ou de toxines à l'intérieur de la zone de confinement, ou entre les zones de confinement à l'intérieur d'un bâtiment ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.42 Les cultures de matériel infectieux ou de toxines sont-elles contenues dans un système fermé ou un autre dispositif de confinement primaire ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.43 Des protocoles de transfert validés de matériel inactivé ou de matériel non inactivé à l'extérieur de l'installation de confinement sont-ils en place ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.44 Des procédures d'inactivation des agents infectieux sont-elles en place ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) Procédures d'inactivation des agents documentées, approuvées et accessibles en cas de besoin					
b) Le personnel concerné reconnaît la formation sur les procédures documentées					
c) Méthodes d'inactivation validées chaque fois qu'une étape d'inactivation est utilisée, avant de transférer les échantillons vers d'autres zones pour une manipulation ultérieure (telle qu'une analyse PCR)					
2.45 Des procédures d'entretien ménager de routine sont-elles en place	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) Les procédures sont-elles documentées, approuvées et accessibles en cas de besoin					
b) Le personnel concerné reconnaît la formation sur les procédures documentées					
c) Couvrent les domaines suivants (i) nettoyage de routine de la zone de confinement (ii) contrôle des rongeurs et des insectes					

2.46 Des procédures d'entretien général sont-elles en place ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
					3
a) Les procédures sont-elles documentées, approuvées et accessibles en cas de besoin					
b) Le personnel concerné accuse réception et lit les procédures documentées					
c) Couvrent l'entretien de la zone de confinement qui comprend des inspections visuelles régulières de la zone de confinement pour identifier les défauts et/ou la détérioration					
2.47 Des procédures pour les actions correctives pour les défauts identifiés qui sont signalés et traités sont-elles en place ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
					2
Décontamination et gestion des déchets					
2.48 Les déchets contaminés sont-ils gérés de manière appropriée	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
					4
a) Identification/étiquetage correctement identifié					
b) Ségrégation appropriée au point de génération					
c) Traités par stérilisation à la vapeur, autoclave, traitement thermique ou chimique avant enlèvement ou décharge de l'installation					
d) Lorsque la décontamination n'est pas effectuée localement, les déchets contaminés sont-ils emballés dans des conteneurs étanches (c'est-à-dire construits et fermés de manière à empêcher toute perte de contenu) pour le transfert					
2.49 Les surfaces de travail sont-elles nettoyées et décontaminées avec soit un désinfectant efficace contre le matériel infectieux utilisé, soit un produit chimique neutralisant efficace contre les toxines utilisées à une fréquence minimisant le potentiel d'exposition à celles-ci.	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
					2

2.50 La décontamination gazeuse est-elle effectuée de manière appropriée, efficace et régulière ? <i>REMARQUE : La méthode de décontamination en laboratoire utilisée est référencée à une évaluation des risques et est disponible, ou l'évaluation des risques doit explicitement déterminer que cela n'est pas nécessaire.</i>	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
a) L'installation est-elle scellable pour permettre une décontamination gazeuse efficace ?					
b) Efficacité du processus de décontamination validée et résultats documentés ?					
c) Lorsque des défauts sont identifiés, les actions correctives sont-elles documentées, mises en œuvre et contrôlées pour leur efficacité					
2.51 Y a-t-il un protocole établi et utilisé pour tout l'équipement de traitement des déchets (p. ex. autoclave, système de traitement des effluents) ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
a) Tous les équipements ont-ils été évalués et documentés au moment de la mise en service ?					
b) Un examen périodique des performances de l'équipement de traitement des déchets est-il effectué et documenté ?					
2.52 Les objets tranchants sont-ils jetés dans des conteneurs étanches et résistants aux perforations ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
2.53 D'autres équipements ou matériaux (autres que les déchets et les échantillons) sont-ils décontaminés à la barrière de confinement et étiquetés comme décontaminés avant d'être retirés de l'installation.	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 2
Plan d'intervention en cas d'urgence/d'incident					
2.54 Un plan contingent approuvé est-il disponible et mis en œuvre ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 4
a) Le plan est-il approuvé et à jour ?					
b) Le plan comporte-t-il des procédures opérationnelles spécifiques à suivre en cas d'urgence éventuelle ?					
c) Le plan couvre-t-il des scénarios qui s'appliquent au travail et à l'environnement local ?					
d) Tout le personnel concerné a-t-il été formé sur le plan d'intervention					

	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
2.55 Les incidents sont-ils signalés, enquêtés, documentés et des mesures correctives sont-elles mises en place et contrôlées pour leur efficacité ?					2

	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
2.56 La procédure de nettoyage et de décontamination des déversements est-elle disponible et mise en œuvre ?					3
a) Des procédures approuvées et à jour sont-elles disponibles et accessibles au personnel concerné ?					
b) Est-ce que tout le personnel concerné a été formé sur les procédures ?					
c) Des kits de déversement appropriés sont-ils disponibles et accessibles de manière adéquate ?					

	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
2.57 La procédure d'urgence et la préparation du personnel ont-elles été testées lors d'exercices de simulation d'urgence réguliers, au moins une fois par an. <i>REMARQUE : La procédure d'urgence doit être conforme à la législation locale</i>					2

Programme de santé et sécurité au travail					
	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
2.58 Existe-t-il un programme de santé et sécurité au travail?					3
a) L'ensemble du personnel a-t-il été consulté en médecine du travail et/ou évalué par un médecin du travail ?					
b) Les vaccinations nécessaires pour les agents manipulés ou potentiellement présents dans l'établissement sont-elles disponibles et appliquées au personnel concerné avant le démarrage et au moment requis ?					
PARTIE 2 TOTAL					70

SECTION 3 : EXIGENCES D'ENTRETIEN, DE MISE EN SERVICE ET DE CERTIFICATION

Entretien					
	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score
2.59 Les tests et inspections programmés du système sont-ils effectués (surveillance de toutes les fonctions de confinement, de sûreté et de sécurité) conformément à l'intention et aux exigences de la conception de l'installation.					6
a) Des procédures approuvées, documentées et à jour pour les vérifications et inspections du système sont-elles disponibles et accessibles au personnel concerné ?					

b) Les contrôles du système sont-ils effectués par un personnel dûment formé et certifié ?					
c) Les contrôles et inspections du système sont-ils effectués conformément au calendrier et les résultats sont-ils signés par le personnel autorisé ?					

Mise en service et certification					
2.60 Existe-t-il un plan de mise en service disponible et mis en œuvre avant les opérations et en cas d'arrêt temporaire ?	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 6
a) Un rapport approuvé de mise en service est-il effectué avant le début des opérations ou lorsqu'il y a eu un arrêt temporaire disponible ?					
b) Le processus de mise en service et de certification vérifie-t-il tous les aspects pour garantir des opérations sûres et acceptables de l'installation (caractéristiques de conception, techniques de construction, matériaux et équipements sélectionnés conformément à l'évaluation des risques de l'installation) ?					
c) Lorsque des lacunes sont identifiées, des enquêtes sont-elles engagées et des actions correctives sont-elles mises en œuvre, documentées et examinées pour leur efficacité avant le démarrage/la reprise des opérations ?					
2.61 Les performances du système de l'installation sont-elles revérifiées et certifiées par un personnel dûment formé au moins une fois par an ou après une modification importante pour s'assurer que les paramètres opérationnels sont respectés.	Oui	Non	Partiel	Commentaire	Score 3
SECTION 3 : TOTAL					15

Annexe 5 : Modèle de Mémoire d'Entente (MoU)

Entre

Le Secrétariat National de Coordination des Agents et Toxines à Hauts Risques (HCAT)

Et

[Nom de l'Institution HCAT]

1. But

Ce Mémoire d'Entente (MoU) est établi pour formaliser les engagements entre le Secrétariat National de Coordination des Agents et Toxines à Hauts Risques (HCAT) et [Nom de l'Institution HCAT] (ci-après dénommée "l'Institution"). Le but est de collaborer dans le développement, la mise en œuvre et la maintenance du registre HCAT pour renforcer la sécurité et la sûreté de la santé publique, en accord avec l'Agenda mondial de la Sécurité Sanitaire de l'OMS.

2. Objectifs

- i. Définir les rôles et responsabilités des deux parties.
- ii. Assurer le développement et le maintien efficaces du registre HCAT.
- iii. Faciliter le partage des connaissances et le renforcement des capacités.
- iv. Établir un cadre de suivi et d'évaluation des activités conjointes.

3. Termes de Référence (ToR)

3.1 Rôles et Responsabilités du SNCH :

• Leadership et Coordination :

- Fournir un leadership et coordonner les activités liées au registre HCAT.
- Développer des politiques nationales et des stratégies en consultation avec les parties prenantes concernées.

• Soutien Technique :

- Offrir une assistance technique et des orientations à l'Institution HCAT.
- Faciliter l'accès aux ressources et outils nécessaires pour la mise en œuvre et le maintien des HCAT.

• Suivi et Évaluation :

- Établir des mécanismes de suivi et d'évaluation de l'avancement et de l'impact du

registre HCAT.

- Effectuer des évaluations régulières et fournir des retours à l'Institution.

3.2 Rôles et Responsabilités de l'Institution HCAT :

• Mise en Œuvre :

- Mettre en œuvre les stratégies et politiques développées par le SNCH.
- Maintenir et mettre à jour le registre HCAT conformément aux directives nationales.

• Gestion des Données :

- Collecter, gérer et partager les données relatives aux agents et toxines à hauts risques avec le SNCH.
- Assurer la qualité et l'intégrité des données par le biais de processus réguliers de validation et de vérification.

• Renforcement des Capacités :

- Participer aux initiatives de renforcement des capacités organisées par le SNCH.
- Former le personnel impliqué dans la gestion des HCAT.

4. Responsabilités Communes :

• Collaboration :

- Favoriser un environnement collaboratif pour faciliter le partage d'informations et la résolution conjointe de problèmes.
- Tenir des réunions régulières pour examiner les progrès, aborder les défis et garantir l'alignement avec les objectifs nationaux et régionaux.

• Rapports :

- Soumettre des rapports de progrès réguliers au SNCH selon les échéances convenues.
- Partager les meilleures pratiques et les leçons apprises pour améliorer l'efficacité globale du registre HCAT.
- Surveiller et partager régulièrement les niveaux de stock avec le SNCH.

5. Durée et Résiliation

- Ce MoU sera en vigueur à partir de la date de signature et restera en vigueur pour une période de trois (3) ans, sous réserve de renouvellement par accord mutuel.
- Chaque partie peut mettre fin à ce MoU en fournissant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre partie.

6. Amendements

- Ce MoU peut être modifié par accord écrit mutuel des deux parties.

7. Résolution des Litiges

- Tout litige découlant de la mise en œuvre de ce MoU sera résolu par des consultations mutuelles et des négociations entre les parties.

8. Signatures

- Ce MoU est signé en ce [jour] de [mois], [année], par les représentants autorisés du Secrétariat National de Coordination des Agents et Toxines à Hauts Risques et de l'Institution HCAT.

Pour le Secrétariat National de Coordination des Agents et Toxines à Hauts Risques :

Nom : [Nom]

Fonction : [Fonction]

Date : [Date]

Pour [Nom de l'Institution HCAT] :

Nom : [Nom]

Fonction : [Fonction]

Date : [Date]

République Tunisienne
Ministère de la Santé
Bab Saadoun - Tunis